

La zone côtière : un défi pour les jeunes

Guide Pédagogique

La zone côtière : un défi pour les jeunes

Guide Pédagogique

Déni de responsabilité

La teneur de la présente publication et les points de vue qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement l'opinion ou les politiques des organisations contributrices (EU et COI) ni de ProGeCo et ils n'impliquent pas non plus un endossement quelconque. Les appellations qui y sont employées et les exposés qui y figurent n'impliquent de la part de ProGeCo aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, ou villes ou de leurs autorités, ni quant aux traces de leurs frontières ou limites. Toute mention d'une société commerciale, d'un produit, d'une étude ou d'un lien internet n'implique pas son endossement par ProGeCo.

Reproduction

La présente publication peut être reproduite, en totalité ou en partie, sous n'importe quelle forme, à des fins éducatives ou non lucratives, sans autorisation préalable, à condition qu'il soit fait mention de la source et de l'auteur. ProGeCo et la COI souhaiteraient néanmoins qu'un exemplaire de l'ouvrage où se trouve reproduit l'extrait pertinent lui soit communiqué. La présente publication ne peut être ni revendue ni utilisée à des fins commerciales. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires des informations tirées de cet ouvrage.

Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien de la Commission de l'Océan Indien et le financement de l'Union Européenne (ProGeCo)

Texte et recherche :

Nelly Ardill, Vacoas, Ile Maurice, ardilldn@gmail.com

Faizal Jeeroburkhan, faizaljbk@gmail.com

Illustration :

Pierre Rajaonarison, Madagascar, zanamalata@yahoo.fr

Direction artistique et maquette :

Ashveen Khemraz, Moka, Ile Maurice, designement@intnet.mu

Projet financé par
**Union
Européenne**

By picking up Rubbish

By Safe-guarding the Coasts

By Teaching others how to help

By Planting Trees to Stop Erosion of the Sand

By building walls to stop Erosion of the Coastline

AVANT-PROPOS

Ecouter la voix de la jeunesse, comprendre, et améliorer nos actions de coopération dans le domaine de la gestion des zones côtières est l'ambition de ces livrets.

Ces livrets traduisent le message des jeunes générations des Etats insulaires membres de la Commission de l'Océan Indien ainsi que les Etats côtiers de L'Afrique de l'Est.

Ils nous parlent de leur compréhension de l'état de la zone côtière et des dangers qui la menacent.

C'est un message fort à la fois de détresse et d'optimisme destiné à ceux qui auront à prendre en main la gestion des zones côtières.

Ambassadeur Callixte D'OFFAY
Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien

TABLE DES MATIERES

Introduction.....	5
Première partie : La région et le développement durable.....	7
Deuxième partie: Les grands dangers qui menacent les zones côtières.....	19
Thème 1 : Érosion et envasement.....	20
Thème 2 : Pollution.....	32
Thème 3 : Exploitation des ressources naturelles.....	48
Troisième partie : Approches pour une gestion concertée des zones côtières.....	69
Conclusion.....	83

Introduction

ProGeCo est un programme régional pour la gestion durable des zones côtières des pays de l'Océan Indien. A l'initiative de la Commission de l'Océan Indien, il est financé par l'Union Européenne dans sept pays de la région, l'Union des Comores, le Kenya, Madagascar, l'île Maurice, la Somalie, les Seychelles et la Tanzanie (www.progeco-oi.org)

Un objectif important du programme est de conscientiser et de faire comprendre la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) aux parties prenantes, y compris la société civile. Les enfants et les jeunes des écoles primaires et secondaire sont donc été sensibilisés à travers un concours scolaire qui s'est tenu de 2006 à 2009 dans les pays bénéficiaires, à l'exception de la Somalie.

Le concours consistait à réaliser des dessins, des affiches et des rédactions liés aux thèmes de la gestion intégrée des zones côtières. Les élèves et les étudiants de toutes les écoles primaires aussi bien que secondaires de Maurice, de Rodrigues, des Comores, des Seychelles et de Zanzibar ont été invités à participer au concours. Pour le Kenya, Madagascar et de la Tanzanie (Continentale), seuls les étudiants des écoles situées dans les régions et les districts côtiers ont été éligibles.

Pays	Catégories			Total
	Dessin	Affiche	Rédaction	
Comores	391	148	122	661
Kenya	2644	1476	279	4399
Madagascar	1279	274	84	1637
République de Maurice	Agaléga	11	0	11
	Ile Maurice	2584	801	3453
	Rodrigues	826	77	925
Seychelles	265	69	7	341
République Unie de Tanzanie	Continentale	557	550	1183
	Zanzibar	345	157	537

Nombre total de participants : 13.147.

Pour les écoliers de 8 à 11 ans (écoles primaires), le thème du concours de dessins était : “**Dessiner un littoral avec des problèmes ou sans problème**”. Toutes les formes de dessin ont été acceptées : crayons, stylo feutre ou pinceau et collages en pastel ou colorés. Chaque création, au format A4 (21 x 29.7 centimètres), devait être accompagnée d'un titre bref en anglais, français, malgache ou swahili. Le jury a privilégié l'expression artistique, la clarté du concept ou idée exprimée ainsi que la conformité au thème. Une grille préétablie d'évaluation a été utilisée pour le classement.

Pour les étudiants de 11 à 14 ans (écoles secondaires), le thème du concours était : “ **Concevoir une affiche qui illustre des activités liées à la gestion des zones côtières**”. Toutes les techniques ont été acceptées, au format A3 (42 x 29.7 centimètres) : dessin, peinture, photographie, conception graphique. Le concours a récompensé l'expression artistique, la clarté du concept ou de l'idée exprimée et la conformité au thème. Une grille préétablie d'évaluation a été utilisée par le jury.

Pour les jeunes de 15 à 20 ans (écoles secondaires), le thème du concours de rédactions était : “ **Tu as été recruté par ton gouvernement en tant qu'expert en matière de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) pour préparer un plan d'action pour la gestion durable des zones côtières de ton pays. En 1.500 à 2.000 mots, présente une esquisse de ton plan d'action.**” Les rédactions ont été choisies en fonction de leur originalité, de leur clarté et la pertinence des propositions. Une grille préétablie d'évaluation a été utilisée pour le classement.

Pour chaque concours, trois prix ont été distribués aux gagnants ainsi qu'à leur école:

1^{er} prix : un ordinateur de bureau tout équipé pour l'élève et un lot de livres sur l'environnement marin et côtier, des dictionnaires, des encyclopédies et un trophée pour l'établissement.

2^{ème} prix : un appareil photo numérique avec caisson sous-marin pour l'élève et un lot de livres sur l'environnement marin et côtier, des dictionnaires et un trophée pour l'établissement.

3^{ème} prix : un appareil photo numérique pour l'élève et un lot de livres sur l'environnement marin et côtier et un trophée pour l'établissement.

Dans tous les pays bénéficiaires, le concours s'est déroulé de la façon suivante :

1. **Information/Sensibilisation** : les brochures et les affiches du concours ont été disséminées dans les écoles et des sessions de conscientisation ont été organisées dans des lieux sélectionnés (des écoles et des salles de conférence). Les sessions consistaient à introduire le projet ProGeCo, les concours scolaires et à organiser des débats sur la GIZC et thèmes annexes. Des messages d'information ont également été conçus pour être diffusés par les médias (radios, journaux). Dans certains cas (les Seychelles, Rodrigues), des émissions-débats radio ont été réalisées.

2. **Concours dans les écoles**: Les participants ont eu six semaines pour exécuter et envoyer leurs travaux (dessins, affiches, rédactions). Les professeurs et les familles étaient encouragées à participer.

3. **Jury** : Un jury a été sélectionné dans chaque pays/territoire participant au concours. Le jury était composé de sept membres, dont quatre personnalités locales dans les domaines des arts, de la science, de l'éducation et de la culture. Présidé par le Point Focal ou le Point Focal National de ProGeCo, le jury incluait également le responsable du bureau national GIZC de ProGeCo et le chargé de communication.

4. **Cérémonies de remise des prix** : Les gagnants et leurs familles, ainsi que les représentants des écoles, les fonctionnaires des ministères de l'Éducation et de l'Environnement ont assisté aux cérémonies, ainsi que la presse écrite et la télévision locale ou nationale.

5. **Publication** : Les rédactions, les affiches et les dessins primés ont été compilés pour une publication en anglais et en français. La compilation a consisté en deux livrets éducatifs :

A. Un livret pour l'enseignement primaire : basé sur l'analyse des dessins, ce manuel, ludique et attrayant est destiné aux enseignants/animateurs. Le principe éducatif est basé sur une méthode active (observations, enquêtes, exercices, bandes dessinées, etc.). Les quatre thèmes (biodiversité, pollution, surexploitation des ressources naturelles et gestion intégrée) y sont abordés.

B. Un livret pour l'éducation secondaire : il s'agit d'un manuel interactif professeur-élèves. A partir de l'analyse des rédactions et des affiches, ce guide pédagogique propose de comprendre, d'enquêter et de débattre de façon progressive des perspectives et des solutions pertinentes relatives à la gestion intégrée des zones côtières, telles que présentées par les lauréats.

Les deux livrets, conçus et compilés par une équipe de spécialistes comprenant des pédagogues et un réalisateur de bandes dessinées, sont des outils de soutien pour les animateurs et les professeurs afin de les aider à introduire les préceptes de participation et les applications pratiques liées à la gestion des zones côtières. Les livrets rassemblent et analysent ce que les jeunes de l'Océan Indien ont voulu nous dire au sujet de leur littoral, les défis et les enjeux ainsi que leurs propositions pour une meilleure gestion du développement côtier. Les livrets portent la plus grande attention aux thèmes tels que la biodiversité, la gestion des déchets, la pollution, les approches de précaution, ainsi que les responsabilités de chacun. Ils complètent d'autres programmes initiés par la Commission de l'Océan Indien et appuyés par l'Union Européenne, dont ARPEGE et RAMP-COI. Ils innovent également d'une manière participative et unique, en utilisant les points de vue et la perception des jeunes acteurs du développement pour en faire une méthode d'apprentissage et d'enseignement moderne, conçue pour les jeunes et par les jeunes.

Première Partie

La Région et le Développement Durable

- I. Objectif pédagogique
- II. Support de travail
- III. Exercice de réflexion
- IV. A partir du diagramme et des thématiques illustrées
- V. Définition de la gestion intégrée
- VI. Niveau de connaissances requis
- VII. Analyse et réflexion
- VIII. Un projet pour les étudiants

Avant de commencer:

Faire circuler le livret, de sorte que les élèves se l'approprient et qu'ils comprennent que c'est là le résultat du travail d'autres jeunes.

L'animateur ou le professeur doit se présenter et agir comme l'entraîneur d'une équipe sportive au sein de la classe. Chacun a un rôle à jouer au cours des différentes étapes proposées dans le livret (certains sont meilleurs à l'écrit, d'autres en communication, d'autres en recherche sur le terrain – c'est un travail d'équipe).

Expliquer les objectifs de ce qu'on se propose de faire avec ce livret et les grands thèmes à explorer. Dynamiser l'intérêt, des jeunes vis à vis de la nature et pour la recherche scientifique. Leur donner le sens de la responsabilité en gestion des ressources naturelles.

Motiver les élèves. Les convaincre que, de ces questions et des solutions réalisables envisagées, dépend leur futur et que chacun à son niveau, peut et doit faire quelque chose.

Définition de la zone côtière

La zone côtière, c'est le littoral, l'interface terre-mer. Cette zone est particulièrement sensible, puisqu'elle concerne environ 40 % des populations mondiales et subit l'effet d'actions qui peuvent être locales, mais peuvent trouver leur origine loin dans les terres (par exemple: construction d'un barrage sur un fleuve), dans la mer (par exemple: destruction de récifs), ou même d'origine globale (par exemple : montée de la mer sous l'effet du réchauffement climatique).

I. Objectif pédagogique :

- Apprentissage de la solidarité régionale.
- Situer la zone ProGeCo pour mieux connaître nos voisins.
- Délimiter le champ des recherches de la zone côtière locale à étudier.

II. Support de travail

1. Le poster : à commenter pour cerner le message qu'a voulu exprimer l'artiste.
2. Extraits des rédactions qui définissent les zones côtières de la région.

Exercice 1

Localiser sur une carte les pays où habitent les élèves bénéficiaires du concours ProGeCo.

- Interroger oralement les élèves sur ce qu'ils savent de ces pays ;
- Apporter le complément d'informations utiles ;
- Etablir des fiches de renseignements (superficie, capitale, port principal, population, ressources et industries, distances et liaisons aériennes et maritimes avec votre pays, etc.). Un groupe d'élèves travaille sur un pays – le rapporteur du groupe présente le contenu de sa fiche à toute la classe (des images, brochures ou articles de presse sont un précieux complément).

Support de travail

Extraits des rédactions qui définissent les zones côtières de la région

NYABANGE Veneranda Samwel, Tanzanie (Continentale)

Une côte est une zone où l'eau de mer ou de l'océan rejoint la terre. La zone côtière est un réservoir important de diversité biologique marine et constitue un écosystème hautement productif.. Il y a une relation mutuelle entre l'homme et l'environnement, mais cette relation est si délicate que les humains doivent faire attention.

WALPOLA Isuru, Seychelles

L'archipel des Seychelles, étant composé entièrement d'îles, une forte proportion de la surface terrestre est classée comme côtière. Ces surfaces sont les habitats de nombreuses espèces aviaires, mollusques, des crustacés et des poissons, et représente un grand bénéfice pour l'économie du pays puisqu'ils permettent l'existence d'industries qui apportent des devises étrangères et fournissent de l'emploi. La culture seychelloise est aussi centrée sur la mer et la côte qui a de tout temps servi à la population et doit continuer à le faire.

MOUWAD Maecha, Grande Comore, Les Comores

Les zones côtières, appelées aussi zones littorales, sont les espaces qui délimitent les plages jusqu'aux zones de balancement des marées (marnage) ou tout simplement la partie d'environnement où la terre rencontre la mer.

DHUWOL Gyaneshwar, Île Maurice

La zone côtière de l'île Maurice peut être considérée être toute terre dans un rayon d'1 km de la ligne des hautes marées, s'étendant sur une distance égale en mer. Elle comprend des récifs coralliens, des lagons, des plages, des marécages côtiers, ainsi que les îles d'Agaléga et de Saint Brandon. Les zones côtières sont d'importance primordiale pour l'équilibre des écosystèmes océaniques du pays.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

III. Exercice de réflexion

En utilisant les informations fournies, qu'est-ce qui différencie ces côtes de la vôtre ?

Exercice par groupes d'élèves :

Réaliser trois cartes géographiques de votre région, avec légendes de couleur sur lesquelles vous marquez le nom, la situation cardinale de votre région côtière par rapport à votre pays. Chacun des groupes vérifie le travail des deux autres groupes.

- Groupe 1 : indiquez les composantes géophysiques (forêts, pâturages, falaises, baies, lagons, mangroves, rivières, barrages, jetées et quais).
- Groupe 2 : indiquez les composantes économiques (villes, ports, quais de débarquement, ou entrepôts, hôtels, usines).
- Groupe 3 : indiquez les zones de biodiversité importantes avec symboles (faune, flore, curiosités touristiques).

Afficher en classe ces outils de travail.

Enquêtes pour obtenir d'autres informations utiles (climat, population...). Etablir une fiche.

- Composition du sol : volcanique, calcaire, sablonneux, granitique ?
- La côte est-elle publique ? Quelles sont les limites d'exploitation - et qui attribue des permis ?
- Qui sont les habitants ? Quels matériaux sont utilisés pour la construction des maisons? Quels sont les moyens de subsistance de la population en général ?
- La région possède-t-elle des ressources minérales particulières, des spécificités culturelles, ou naturelles (faune ou flore uniques) ?
- La région est-elle exposée aux cyclones, aux inondations, à la sécheresse, aux épidémies ?

IV. A partir du diagramme et des thématiques illustrées

Proposer un travail de réflexion orale sur la notion du développement durable ainsi que les paramètres à prendre en compte. Insister sur la nécessité du suivi, du contrôle et des moyens de surveillance pour un développement durable.

V. Définition de la gestion intégrée

La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) est une démarche et un outil de gouvernance des territoires littoraux visant un développement durable. Elle promeut une gestion intégrée de l'espace et des ressources prenant simultanément en compte les enjeux terrestres et marins, naturels, économiques et sociaux d'une zone littorale définie comme territoire cohérent de réflexion et d'action.

Une démarche de GIZC vise à permettre une approche globale d'un territoire littoral (terre et mer) en prenant en compte :

- Le contexte physique (géomorphologie, météo, marées, courants marins, etc.)
- Le contexte écologique et biogéographique
- Le contexte socio-économique
- Le contexte juridique et administratif [respect des lois]

L'objectif final d'une approche GIZC est de construire des structures et des instruments de régulation permettant de garantir ou restaurer les équilibres entre activités humaines et ressources humaines et naturelles, afin notamment de ne pas surexploiter les ressources pas, peu, difficilement, lentement ou couteusement renouvelables, halieutiques et touristiques en particulier, dans un but général de développement durable.

Source: Wikipedia (fr)

VI. Niveau de connaissances requis

Quelques définitions à retenir:

- **Se développer**, c'est progresser, se transformer à partir de ce qu'on a pour prendre de l'importance.
- **Durable** c'est continuer à vivre de façon stable, en conservant nos ressources en les utilisant raisonnablement pour qu'elles se régénèrent.
- **Le développement durable** est le compromis entre le développement social et économique et la préservation de la nature et de ses ressources.
- **L'environnement** c'est tout ce qui nous entoure ; il est composé de choses vivantes et de choses non vivantes ; l'environnement influence la survie et le bien-être de tout ce qui vit.
- **L'écologie** est l'étude des relations qui existent entre ce qui vit et ce qui est inerte.
- **Un écosystème** consiste dans les interactions qui se font entre les composantes d'un même milieu. **Les écosystèmes** sont gouvernés par les lois de la nature ; ils fournissent aux habitants d'importantes ressources qui ne sont pas inépuisables, mais que les humains continuent à exploiter sans se soucier de l'avenir des générations futures.

Quelques exercices

Quiz

Contrôle des notions et termes suivants, selon une formule de quiz en équipes.

Environnement, écologie, zone écologique, écosystèmes, lois de la nature, phases de la lune, les alizés, les marées, la chaîne alimentaire, le cycle de l'eau, la biodiversité, les espèces endémiques.

Travail individuel

- Examiner le schéma ci-dessous, de la distribution d'un écosystème côtier et dessiner votre côte de la même manière en y ajoutant les légendes.

Autres exercices

- Par écrit ou sur un croquis, expliquer comment un arbre est, à lui seul, un écosystème (du sol au sommet : sol, eau, minéraux, humus, photosynthèse, habitat et nourriture de diverses espèces d'insectes, de mammifères, d'oiseaux et de reptiles).
- Enquête personnelle auprès des anciens. Relever le savoir des vieux pêcheurs qui habitent dans l'endroit où vous vivez. Les interroger sur le type de bateaux utilisé autrefois, le mode de propulsion, les méthodes de pêche, leur savoir en ce qui concerne les marées, les phases de la lune, quels oiseaux, étoiles, couleur de l'eau, leur servaient à repérer les bancs, les leurres et appâts, les espèces visées, les acheteurs, la conservation, le rôle des femmes dans le processus, les proverbes, les légendes et les superstitions, etc. Rassembler ces données par rubriques et les placer près des cartes sur le mur.

ReCoMap

ACTIVITIES RELATED TO

MANGROVE FOREST CONSERVATION ZONE

MARINE RESERVE

PIER

THE MANAGEMENT OF COASTAL ZONES

COLLARD Matthew
Collège de Rodrigues,
Rodrigues, Mauritius

Les grands défis à surmonter pour la gestion des zones côtières

Extraits des problèmes rencontrés dans la région. Le point de vue de vos camarades.

GULAMHUSSEIN Misbah, Kenya.

- Un résumé des menaces est présenté ci-dessous :
- Une méconnaissance de l'importance cruciale des zones côtières pour l'environnement
 - un manque d'engagement des ayants droits dans la conservation des zones côtières
 - la pollution de l'environnement par des hôtels, des industries et la population dans la zone côtière
 - des mesures inadéquates de conservation pour les mangroves et les récifs coralliens qui sont d'une importance critique dans la zone côtière
 - une surface insuffisante gérées en parc marin
 - le manque de mesures de gestion durable des ressources de la pêche
 - la pénurie d'un support scientifique et institutionnel dans la gestion des zones côtières
 - des financements et des dispositions juridiques insuffisantes

CHAMSSANI Issouffou, Mohéli, Les Comores

La demande des terrains de culture, ainsi que l'insuffisance et le besoin d'une vie meilleure, grâce aux activités agricoles, les paysans mohéliens se jettent dans les zones forestières et mettent en péril l'équilibre de la biodiversité faunale et florale de notre écosystème. De plus, la déforestation des bassins versants provoque des érosions des sols qui restent nus après les récoltes. Ainsi ces érosions amènent à la mer une partie de la terre, des déchets qui perturbent le cycle de vie des coraux. On assiste aussi au système de brûlures qui engendre des problèmes écologiques, des cycles de l'eau. Par conséquent, il procure aussi des problèmes sur la vie car l'environnement c'est notre cadre de vie. Il faut de plus envisager des mesures susceptibles de limiter les produits chimiques tels que les engrais utilisés sans discrimination.

HOSANY

Mohamad Zoubeir, Ile Maurice

En dépit des nombreuses tentatives faites pour protéger les environnements côtiers et pour encourager des formes durables de développement côtier, peu ont eu du succès. La raison principale est qu'il y a une compétition féroce pour les ressources côtières dans de nombreux endroits. Par exemple, il y a souvent un conflit dans les zones côtières quant à l'accès à la côte qui est nécessaire pour des plages touristiques, pour l'aquaculture et pour la production de l'énergie. L'eau est polluée, il y a de la surpêche, les marécages côtiers sont desséchés et le traitement des déchets et des eaux usées posent des problèmes difficiles. Il est donc nécessaire de traiter les activités sectorielles à travers un cadre de gestion de la côte qui soit acceptée par tous.

MOUWAD Maecha, Grande Comore, Les Comores

Les actions destructrices de l'homme dans ces zones côtières sont : prélèvement des coraux, prélèvement des sables de la mer, la déforestation, les déversements des ordures ménagères, la pêche extensive, les déversements du pétrole en pleine mer, le déversement des eaux usées, la destruction de la mangrove et d'autres facteurs qui causent les mêmes dégâts.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

VII. Analyse et réflexion

1. Participer à un débat ouvert :
Proposer aux élèves, après lecture des extraits, un échange oral libre (donner des questions de plus en plus précises pour faire découvrir que s'il existe des problèmes ailleurs – érosion, pollution, surexploitation des ressources naturelles, urbanisation abusive, etc. – il y en a certainement chez eux).
2. Dégager les grandes thématiques à aborder dans le cadre d'une gestion concertée :
 - (i) Gestion de l'eau.
 - (ii) Gestion de l'espace et du territoire.

VIII. Un projet pour les étudiants

Organiser des groupes d'investigation générale sur les diverses dégradations observées localement. Envisager quels pourraient être les acteurs d'une concertation négociée en vue de mettre en pratique des solutions éventuelles (au niveau de l'école, du quartier, du village, du district, des communautés, du secteur privé, des ONG et du Gouvernement) afin de limiter ces dégradations.

- Exercice : Etablir un carnet d'adresses utiles pour les futurs projets (autorités locales, experts, techniciens, ONG, représentants d'associations...)

Proposition d'une méthodologie pour ce projet

Observer l'organigramme de méthodologie (page précédente) proposée pour travailler les thèmes : érosion, ensablement, pollution et surexploitation des ressources. Discuter pour obtenir un consensus d'une marche à suivre et définir un plan général de travail en équipes, avec un leader ou un porte-parole désigné par ses camarades. (Obtenir l'aval des parents ou du chef d'établissement est recommandé pour toutes les activités de terrain initiées par les élèves).

Le sais-tu?

10% de la population mondiale habitent à moins de 10m d'altitude au dessus de la mer. Ces populations sont menacées d'être inondées à cause du réchauffement climatique.

L'ONU prévoit que 75% de la population mondiale habitera dans les zones côtières en 2025.

La construction de barrages sur les rivières en Asie centrale ont totalement asséché la Mer d'Aral qui n'a plus d'approvisionnement en eau douce pour compenser l'évaporation.

On considère que 30% des mammifères, oiseaux et amphibiens seront menacés d'extinction ou auront disparu au cours du siècle actuel.

Le footprint ou empreinte écologique : il est estimé que l'être humain consomme en moyenne l'équivalent de 5 terrains de foot pour subvenir à ses besoins et la terre comprend 6,8 milliards d'individus! Réduire l'empreinte, c'est faire des petits gestes au quotidien comme manger des produits locaux, éviter ceux qui comportent des transports importants, ne pas gaspiller l'eau et l'électricité, éviter de prendre une voiture pour de petits déplacements...

Le protocole de Kyoto engage les pays signataires à réduire leur production de gaz à effet de serre (gaz carbonique, méthane) en dessous du seuil de 1990.

Deuxième Partie

Les grands dangers qui menacent les zones côtières

I. Les thèmes :

1. Érosion et envasement
2. Pollution
3. Exploitation des ressources naturelles

II. La structure pédagogique des recherches (suivre les icônes) :

Étape 1 : Les indicateurs
Les impacts

Observer

Étape 2 : Les causes et les conséquences

S'interroger sur les solutions

Étape 3 : Analyser en atelier des données pour actions

Que faire ?
Qui doit le faire ?
Comment le faire ?

Étape 4 : Mise en application – Étude pour la réalisation d'un vrai projet

Présentation d'un projet expérimental
Réflexion

Étape 5 : Analyse en forum des résultats des activités réalisées

Étape 6 : Prolongements inter disciplinaires possibles

Thème 1

Traiter les modifications topographiques (érosion et envasement)

I. Objectifs pédagogiques

Mettre en évidence les représentations des élèves par rapport aux conséquences des diverses formes d'érosion ou d'envasement sur leur milieu côtier et pour les gens qui vivent là.

Développer le sens de responsabilité civile.

II. Niveau de connaissances préalables sur la région

- Connaître la nature des sols et de leur formation. Se référer à la fiche et la carte préétablies.
- Connaître le cycle de l'eau dans la nature et celui de l'air.
- Connaître le rôle de protection des arbres et de la mangrove pour les sols et la biodiversité.
- Connaître l'influence du climat (vent, tempêtes, inondations, sécheresse) sur les sols, la côte et les populations.
- Connaître l'impact de la déforestation en amont sur la zone côtière.
- Aptitude à distinguer et classer les divers aspects de l'érosion sur la côte, sur les sols et les rivières en amont (les indicateurs, les impacts, les causes et conséquences, les solutions envisageables à différents niveaux d'intervention).

gether, let's save our sea

SPEVILLE Marie Noelette
Collège du Maréchal
Rodrigues (île Maurice)

Extraits des rédactions : cas d'érosion/envasement...

MOUWAD Maecha
Grande Comore, Les Comores

L'érosion des sols et l'envasement des lagons est un des résultats de la déforestation.

La coupe des palétuviers de la mangrove (pour le bois, des pieux, la pêche et le charbon) mène à une réduction des prises de poisson, ce qui menace la pêche de subsistance.

Exercice oral : après une lecture silencieuse des textes proposés, organiser un débat sur les questions soulevées.

Seychelles

Comores

Madagascar

Ile Maurice

ALBERT Emilie
Désirée, Rodrigues

L'érosion à Rodrigues est un fléau qui s'explique par son histoire:

- Une mauvaise attribution et une gestion inadaptée de la terre – la croissance de la population, et du tourisme aggrave une mauvaise méthode d'utilisation agricole des sols et des ressources hydriques.
- Un manque d'éducation de la population.
- Des conditions climatiques de sécheresse et de cyclones qui détruisent la nature et pluies diluviennes qui ravinent la montagne où il n'y a plus d'arbres.

NANTENAINA Daniella
Léonelle, Madagascar

Les zones côtières souffrent de l'érosion des sols, une perte de fertilité et de biodiversité, un dérèglement du cycle de l'eau, une baisse des rendements agricoles et l'envasement des rizières.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Étape No. 1 - Observer

Diagnostic local: les indicateurs

En groupe, mener une enquête dans la région pour relever les indicateurs et les zones d'érosion.

I. Questionnements pour mener l'enquête

Comment savez-vous qu'il y a de l'érosion sur votre côte ? [définir l'endroit]

Voit-on des :

- Souches ou racines d'arbres en mer ?
- Constructions (effondrées) en mer (bâtiments, routes côtières, murs de soutènement, hangars, etc...) ?
- Falaises qui s'effondrent, rochers apparents ?
- Avez-vous constaté autre chose (espaces brûlés, fréquentation des plages, alluvions dans la mer après de grosses pluies....) ?

Demandez aux anciens ou à des professionnels les changements qu'ils ont remarqués.

Comment savez-vous qu'il y a de l'envasement sur cette côte ? [définir l'endroit]

- Le port de pêche est-il asséché ?
- Les pêcheurs se plaignent-ils de ne plus pouvoir sortir leurs barques en mer ?
- Les connections entre les lagunes et la mer sont-elles bouchées ?

Après discussion, répondez par oui ou non. Ecrire un rapport des informations découvertes.

II. Enquête par groupe et par secteurs d'impacts

Qui est concerné ? En quoi ?

Les écosystèmes, la biodiversité? De quelle manière?

- Les propriétaires de l'endroit soumis à l'érosion (état coutumier, village, privés, etc.) ? Que peuvent-ils faire pour sauvegarder leurs biens qui sont menacés ?
- Les hôteliers qui perdent la qualité de leurs prestations (la plage disparaît) ?
- Les pêcheurs parce qu'ils sont victimes de l'érosion ou de l'envasement : prennent-ils autant de poissons, crabes dans le lagon et la mangrove ? Ont-ils des problèmes pour déplacer leur bateau ou accéder aux passes?
- Les villages voisins : se plaignent-ils de répercussions de travaux entrepris ailleurs ?
- L'État : parce qu'il est responsable de l'aménagement du territoire (routes, ponts, barrages, canalisations qu'il faut entretenir, fourniture d'eau et d'électricité...) ?

Dépouillement des exposés des groupes d'enquête. Classer les informations sur un tableau récapitulatif à conserver.

Étape No. 2 – S'interroger sur les causes et conséquences

L'érosion côtière, est-elle causée par :

- Des constructions dans la mer : jetée – murs – quais, qui dévient les courants côtiers et affectent les mouvements naturels du sable ?
- L'extraction de sable ou de corail (à la côte ou en mer ?)
- La destruction de la végétation (mangroves coupées ou pâturage intensif qui dénude les sols) ?
- La construction abusive de bassins d'aquaculture ne laissant aucune protection contre les vagues ?
- Le piétinement ou l'ancrage des barques, des casiers ou la pêche à la dynamite qui détruit les coraux ?
- La construction d'un barrage sur un fleuve voisin qui réduit l'apport d'alluvions ?
- La construction d'une ville ou d'infrastructures touristiques (routes, bassins récréatifs, comblement de lagunes côtières, etc.) ?
- La fréquence des tempêtes et des cyclones ?

L'érosion en amont est-elle causée par :

- La déforestation, pour l'industrie du bois ou l'extension de terres agricoles ?
- Le déboisement des berges des cours d'eau ?
- Les mauvaises pratiques de labours et de plantations (absence de terrassements, culture sur brûlis...)?

L'envasement est-il causé par :

- Des constructions dans la mer : jetée – murs – quais, qui dévient les courants côtiers ?
- Le déboisement des bords des rivières qui permet l'érosion des berges avec un apport important d'alluvions ?

Exercice de gestion des données obtenues

Relier sur quatre colonnes, à l'aide de flèches, le phénomène observé, les causes répertoriées aux responsables directs des actions qui ont occasionné de l'érosion et les conséquences prévisibles.

Érosion observée	Causes	Responsables	Conséquences prévisibles

Exercice récréatif

- En prenant exemple sur les dessins fournis, réaliser une bande dessinée en faisant parler les personnages (chaque groupe d'élèves ou individuellement ne choisit qu'un type d'érosion et le développe en plusieurs dessins).
- Organiser un concours inter-écoles de construction en sable (châteaux, animaux...) – trouver un sponsor local pour attribuer des prix (casquettes, tee-shirt, stylos...).

Étape No. 3 - Analyser en atelier les données pour solutions et actions

NYABANGE Veneranda Samwel, Tanzanie (Continentale)

Organiser des débats - jeux sur les conséquences pour les communautés côtières lorsqu'elles abattent les arbres, provoquent des feux de brousse ou font des jetées sans permission. Attribuer des prix aux gagnants.

CHAMSSANI Issouffou, Mohéli, Les Comores

Interdire l'extraction du sable, tout en mettant en valeur nos plages pour le tourisme mais aussi de notre patrimoine culturel. Utiliser des pierres du volcan concassées pour la fabrication du sable et du gravillon.

WALPOLA Isuru, Seychelles

Utiliser des murets de rochers ou des blocs en béton armé. L'énergie des vagues serait absorbée par les espaces entre les rochers. Une alternative serait d'utiliser un revêtement de bois incliné ou des gabions devant les lieux habités.

MGANGA James, Kenya

Le sur-pâturage le long de la rivière Sabaki, et l'expansion de l'agriculture dans le delta du Tana, sont la cause de la perte d'une importante quantité du sol. Cela a pour résultat la baisse des pluies et le tarissement des cours d'eau. Il faut créer des zones protégées et faire appliquer des règlements stricts.

Comores

Ile

car

ALBERT Emilie Désirée, Rodrigues

Pour l'érosion du sol, on peut mettre en place des barrages en haut des collines et montagnes, parce que l'érosion du sol vient principalement des collines et montagnes où il n'y a plus d'arbres. Ces barrages ralentiront l'érosion d'une bonne dizaine d'années. Les côtes et la mer forment une seule famille, une famille qui chaque jour est dispersée, détruite par les personnes qu'elle nourrit, les hommes. Des actions doivent être prises et ces actions c'est nous qui devons les prendre.

GENAVE Marie Antoinette Julienne, Rodrigues

Ce programme devrait aussi comprendre la plantation de palétuviers dans les baies de la côte. La mangrove est destinée à piéger les sédiments terrestres et fournir des zones de nurseries pour certaines espèces marines. Les pêcheurs pourraient être employés dans la mise en oeuvre de ce programme, de façon à réduire la pression de surexploitation des lagons et donner des revenus aux gens.

DHUWOL Gyaneshwar, Ile Maurice

Des arbres endémiques ou décoratifs et des lianes peuvent être plantés au bord des plages et sur les bords des rivières pour lutter contre l'érosion. Par exemple, des plantes qui aiment le sable et les embruns, des arbres endémiques qui résistent aux vents ou mieux adaptés à l'environnement hôtelier pourraient être plantés. Ces espèces créent également un habitat pour des crabes et des oiseaux qui contribuent à la beauté naturelle de l'espace côtier.

AGATHE Bruneau, Rodrigues

Une autre façon de lutter contre l'érosion en altitude est de monter des murets de pierre sèche pour faire des terrasses, autour de chaque région concernée. Ceci correspondrait à une bonne gestion du paysage. S'assurer que les lois existantes qui statuent sur la distance minimum à respecter pour la construction au bord des côtes soient respectées. Si cela s'avérait nécessaire, cette zone non constructible pourrait être étendue et des quotas établis concernant l'échelle des développements.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Analyse des documents

Les élèves, répartis en groupes, auront pour tâche de dégager les informations et la ligne directrice des documents.

- Au cours des discussions faire émerger la diversité des solutions proposées – dessiner les relations causes/solutions (par exemple: constructions inappropriées => on peut soit les refaire, ou les détruire).
- Classer les réponses.
- Discuter en les analysant des actions qu'on pourrait entreprendre (consulter le tableau des origines et des conséquences établi préalablement).

Atelier 1 : Que pourrait-on faire chez nous ?

- Actions administratives/juridiques :
 - (i) Destruction/déplacement/modification de la construction causant l'érosion/l'envasement
 - (ii) Interdiction de l'extraction de sable/corail
 - (iii) Règlementation du pâturage, attribution des terres
 - (iv) Interdiction du déboisement...
- Investissements :
 - (i) Stabilisation des côtes (gabions, tétrapodes, etc.)
 - (ii) Plantation de mangroves ou reboisement des bords des rivières
 - (iii) Déplacements de constructions gênantes

Atelier 2 : Qui devrait le faire?

- Actions administratives/juridiques par :-
 - (I) Les autorités locales (conseil de village/province, etc.) ou nationales:-
 - a. Règlementation administrative
 - b. Lois et application de protocoles adoptés par le pays
 - (ii) Les habitants de l'endroit concernés ou lésés :-
 - a. Le droit coutumier offre peut-être des opportunités pour régler certains litiges.
 - b. Appel aux médias, protestation, sensibilisation au cours de manifestations locales (par exemple, le jour du marché)
- Investissements :
 - (I) Action gouvernementale :-
 - a. Budget d'état
 - b. Projet d'aide internationale, ONG
 - (ii) Action communautaire :-
 - a. Financement :
 - Par la communauté : collectivités villageoises, coopératives.
 - Projet d'aide gouvernementale, internationale, ONG

Atelier 3 : Comment le faire ?

- Actions administratives/juridiques :
 - (i) Appel des personnes concernées/lésées auprès des autorités compétentes (visites des sites pour constat...)

- (ii) Appel aux médias (Radio libre, Journal local)
- Investissements
 - (i) Appel des personnes concernées auprès des contracteurs possibles...
 - (ii) Regroupement de la communauté (financement/main d'œuvre volontaire...)
 - (iii) Appel aux projets d'aide (gouvernement, organisations internationales, ONG...)

Exercice préalable de synthèse :

Observer le poster de présentation du thème et énumérez quelles sont les solutions employées pour lutter contre l'érosion côtière.

Étape No. 4 : Mise en application

Étude pour la réalisation d'un vrai projet

Simulation de mise en œuvre du/des projets

Trois jeux d'animation :

- Un groupe propose à une communauté d'exploitants des actions juridiques contraignantes (interdiction, taxes, amendes, peines d'emprisonnement visant la destruction des constructions abusives, le déboisement, l'extraction de sable, etc.). Imaginer leurs réactions.
- Un deuxième groupe propose d'étudier un projet d'aide international ou décide de se joindre à une ONG dans un projet communautaire de reboisement.
- Un troisième groupe organise une campagne de sensibilisation dans des écoles, un quartier, un village, article de presse, animation d'une radio locale... (art plastique/musique).

Analyse en forum des résultats des activités réalisées.

Votre solution va-t-elle répondre au diagnostic établi d'un type d'érosion/envasement à solutionner en priorité :

- Oui pourquoi (étayer les réponses dans le rapport d'activités)
- Non pourquoi (étayer les réponses dans le rapport d'activités)

Cette solution va-t-elle répondre à la gestion intégrée, c'est-à-dire :

- La communauté a-t-elle été sensibilisée aux problèmes et responsabilités de l'érosion dans leur région ? Les jeunes ont-ils apprécié la formule des concerts pour passer les messages ?
- La population a-t-elle participé ? Des décisions de la part des autorités ont-elles fait suite à l'expérience menée ?
- A-t-on obtenu une amélioration de la nature, des sols, de l'eau, des coraux, des mangroves ?
- La protection de la biodiversité.
- Des bénéfices pour la communauté (qualité de vie meilleure).

Exercice de synthèse

- Chacun des ateliers nomme un rapporteur qui explique à toute la classe les résultats de l'enquête menée :
 - (i) Où sont-ils allés ?
 - (ii) Qui ont-ils rencontré ?
 - (iii) Comment ont-ils été accueillis ?
 - (iv) Quelles questions ont-ils posées et les réponses obtenues ?

Applications

- Dessiner l'organigramme de la démarche par atelier décrite dans l'exercice de synthèse.
- Réunir les réponses positives et négatives communes à chaque groupe d'investigation.
- Tirer les conclusions : ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas.

Réflexion autour d'un projet ProGeCo, mis en œuvre dans la région de Kigombe

Se mobiliser, à Kigombe

Cinq cent quarante cinq maisons s'étendent le long de la région côtière de Tanzanie, au sud de Tanga, pour former le village de Kigombe. C'est l'un des plus anciens villages d'Afrique de l'Est ; il comprend aujourd'hui plus de 2,500 habitants, 545 maisons et un cimetière, très ancien. Mais habitants, maisons et cimetière sont menacés par l'érosion, l'action des vagues qui, depuis si longtemps, abîment la plage, emportent le sable, brisent les arbres et les fondations des maisons et recouvrent les tombes. Pourtant, il existe des solutions, des protections qui devraient limiter les dégâts ; le conseil de village en est convaincu. Il a consulté un ingénieur qui a fait des plans, puis ProGeCo qui propose des fonds à condition de rédiger et de présenter un projet ; c'est-à-dire une action concertée d'aménagement de la zone côtière, de protection. Ce sera une digue, un long mur de plus de 700 mètres, construit par les habitants, hommes et femmes.

Le projet est accepté, financé : 100,000 Euros, dont 10,000 qui proviennent de la communauté du village. Le reste, c'est ProGeCo. La mobilisation est totale : fournisseurs de ciment et de barres de fer, transporteurs, maçons, ingénieurs, chef de chantier et, surtout, les hommes et les femmes du village, mélangeant ciment et sable, transportant paniers de terre et de pierre sur la tête, poussant cailloux et bidons d'eau. En chantant. C'est l'Afrique. Les jeunes oublient le foot, les filles cuisinent pour tous ; les techniciens font de la technique, les superviseurs supervisent, les ingénieurs s'ingénient et les anciens comptent les sous. Le mur avance, la mer recule.

La digue se termine, l'argent est compté : il en reste peu, de quoi faire une fête modeste. Les maisons sont protégées ; le cimetière est sauvé. C'est important, un cimetière. Le conseil de village reconnaît enfin que là est la vraie raison de la digue, du projet : préserver le cimetière, garder la mémoire du futur.

Prolongements interdisciplinaires possibles

Par exemple :

- Les problèmes liés à la déforestation :
 - (i) Découvrir la vie quotidienne d'une communauté de charbonniers au cours d'un exposé.
 - (ii) Préparer le début d'une pépinière avec un professionnel.
- La santé des mangroves participer à une opération « Coup de Main » par exemple : plantation de palétuviers par une association villageoise ou une ONG.
- Faire la liste des plantes endémiques les mieux adaptés à l'érosion.

Le sais-tu?

- Suite à la construction de la grande digue d'Assouan, le Nil n'a plus charrié d'alluvions dans la delta, la fertilité des sols du delta a baissé et la ville d'Alexandrie s'enfonce progressivement sous la mer.
- Le prélèvement d'eau de la nappe phréatique dans la vallée du Po en Italie est telle que la ville de Venise aussi s'enfonce sous la mer.
- L'érosion des berges des rivières de la côte ouest de Madagascar, suite aux déboisements et à la culture par brûlis apporte tant d'alluvions que les ports qui se trouvent aux embouchures, tels que Mahajanga, s'ensavent, ce qui interdit l'accès des navires.
- La pêche intensive à la dynamite, en tuant les coraux qui se régénèrent très lentement, réduit sensiblement l'apport de sable sur les plages qui peuvent disparaître à leur tour.

Thème 2

Traiter la pollution (sur terre ou en mer)

I. Objectifs pédagogiques

- Faire découvrir aux élèves que les différentes formes de pollution sur terre ou en mer, la qualité de l'air, ont sur le milieu côtier des impacts désastreux, tant sur la biodiversité, que sur les ressources, la santé et le niveau de vie des habitants.
- Créer chez les jeunes un sentiment de responsabilité personnelle et communautaire vis à vis de la propreté de leur environnement immédiat.
- Faire prendre conscience de la valeur de l'eau potable.
- Inciter les jeunes à adopter des comportements sociaux non polluants et civiques.

ZAFIFOMENDRAHA Julien Steve Eymard
Lycée Privé la Clairfontaine
Madagascar

polluée, c'est un repas
empoisonné!

BEURK!

II. Niveau de connaissances préalables (à contrôler sous forme orale ou écrite)

- Rappeler le fonctionnement de la chaîne alimentaire.
- Connaître le cycle de l'eau, l'hydrographie de la région et le rôle des sols (rappel du chapitre érosion).
- Savoir de quoi se compose l'air que nous respirons, comment fonctionnent les échanges gazeux, air-mer, les échanges eau de mer – eau douce, ainsi que le rôle de la photosynthèse.
- Connaître le rôle de filtre des zones humides et des marécages (les mangroves).
- Avoir les notions de base d'hygiène, de propreté corporelle, des précautions à prendre pour éviter les maladies transmissibles.

III. Support de travail (les extraits des dissertations du concours régional ProGeCo ont été remplacés par des illustrations)

Sur les dessins, quelles formes de pollution remarquez-vous ?

- Rejets de déchets en mer (ordures et pétrole)
- Cultures sur brûlis
- Feux de forêt
- Véhicules au moteur défectueux qui font de la fumée
- Saletés sur la plage, dans les rues, dans le marché
- Bétail mort pas enterré
- Écoulement des eaux usées dans la rue ou dans la rivière, ou directement dans le sable de la plage

- Sacs en plastique portés par le vent
- Épaves de toute sorte jetées le long de la mer ou dans la mangrove ou amenées par les vagues
- Fumées nauséabondes qui sortent des usines, des élevages intensifs, du port
- Fuites d'essence des bateaux qui pêchent ou promènent les touristes
- Produits chimiques dans les champs, produits ménagers dans la rivière

Exercice écrit [individuel]

- Imaginer en quelques phrases, pour chaque dessin affiché, les extraits que les élèves du concours auraient pu écrire.

Exercice oral

- Commentaires et analyses spontanés des dessins, qui résument les extraits. Afficher au mur de la classe les dessins.
- Oralement, dans une formule table ronde, définir la nature générale du problème, puis établir des catégories dans les cas proposés (pollution individuelle, pollution communautaire, pollution agricole, pollution industrielle).

Étape 1: Observer

Comment savez-vous qu'il y a de la pollution sur votre côte ?

Proposition de la recherche des indicateurs de pollution chez vous (deux groupes – deux questionnaires)

Questionnement/réponses en forme de fiche d'enquête. Rassembler les résultats en tableau :

A quoi reconnaître qu'il y a de la pollution (répondre par oui ou par non).

Former les équipes d'enquête :

Groupe 1 : Terre, sols, air

Groupe 2 : Mer, mangroves, zones humides

A terre

Dites s'il y a des usines, de l'agriculture intensive, des activités portuaires, des hôtels, autour de vous.

Faites vos observations sur des sites précis.

Avez-vous déjà remarqué des débris sur la plage (plastique, verre, métal, excréments, animaux morts)?

Avez-vous vu :

Sur les plages

- Des algues mortes en grande quantité ?
- Du goudron ?
- Du verre ?
- Du métal ?
- Des excréments ?
- Des animaux morts ?
- Des sachets en plastique ?
- Des épaves de bateaux ?
- Les restes de maçonnerie ?
- Des piles et des batteries de voiture ?
- Des objets usagés dispersés un peu partout ?
- Quels animaux nuisibles rencontrez-vous souvent ? De quoi se nourrissent-ils ? De quelles maladies sont-ils les vecteurs ?

Dans l'air

- Y a-t-il beaucoup de poussière, de fumée d'usine, des gaz d'échappement, autour de chez vous?
- Parle-t-on souvent d'épidémies dans votre région ?
- Remarque-t-on des infiltrations et des écoulements d'eau nauséabonde jusque dans le sable ? D'où proviennent-ils ?
- Quand il y a du vent, sentez-vous de mauvaises odeurs ? D'où émanent-elles ?

- Entendez-vous des bruits gênants, des cris violents ou du trafic incessant ?

En mer (dans le lagon, la lagune, la mangrove ou à l'embouchure des rivières)

- Avez-vous déjà vu des débris flotter ou accumulés au fond dans la mer ? (les noter)
- Avez-vous remarqué des changements de couleur dans le lagon après de grosses pluies ?
- Avez-vous noté (ou quelqu'un que vous connaissez) des blanchiments du corail ou de plus en plus de coraux morts ?
- La mangrove ou la lagune ont-elles des odeurs de décomposition ?
- La mangrove est-elle en train de s'amenuiser ou de disparaître ?
- Y voit-on des animaux morts – des oiseaux malades, ou englués dans du mazout ?
- Y a-t-il de la mousse et des algues inconnues qui s'accumulent le long des plages ?
- Savez-vous s'il y a eu ou s'il y a des cas d'empoisonnement après que quelqu'un ait mangé des coquillages ou des huîtres ?
- Les fonds de sable sont-ils colonisés par des oursins dans le lagon ?
- Les pêcheurs se plaignent-ils de la rareté de leurs prises autrefois abondantes (crabes, poissons, coquillages, pieuvres etc.) ?

Étape No. 2 : S'interroger sur les causes et conséquences de la pollution

D'après les diagnostics présentés par les groupes, pouvez-vous déterminer quelles sont les causes et les victimes des diverses pollutions rencontrées ?

Enquête sur les causes – comment expliquer :

L'accumulation d'objets d'origine terrestre sur les plages:

- L'absence de collecte des déchets dans la région (objets lourds tels que le verre, les métaux, les batteries, la maçonnerie) ?
- Apport par le vent d'objets jetés par la population (sachet plastique, papier, tissus) ?
- Apport par les rivières (plastique, plantes aquatiques ou terrestres, bois) ?
- Apport par la mer (goudron, pétrole, plastique, oiseaux ou poissons morts suite à l'ingestion de plastique, d'engluement par le pétrole ou d'empoisonnement par des pollutions chimiques) ?
- L'absence de toilettes publiques ou privées ?
- Apport par la négligence des visiteurs ?

Les maladies humaines et animales, la toxicité des huîtres, des palourdes et autres bivalves et mortalités massives de poissons :

- Marées « rouges » (croissance explosive d'algues toxiques dues à l'écoulement des excédents de fertilisants dans l'agriculture terrestre) ?
- La mortalité des coraux (conséquence d'apport excessif des sédiments d'origine terrestre) ?
- L'accumulation d'excréments des bactéries et des virus, surtout dans les mangroves, et dans les trous formés après l'extraction de sable ?
- La mortalité d'animaux marins ou du bétail qui ont mangé des détritiques ?
- L'écoulement de substances toxiques venant de déchèteries proches de la côte ?
- Pollution de l'air ou de l'eau provenant d'industries qui déversent leurs eaux usées sur la côte ?
- Pathologies provenant d'installations d'aquaculture mal gérées ?
- Des fruits de mer devenus toxiques ?
- Le comblement des zones marécageuses ou des mangroves qui servaient autrefois de filtres pour les sédiments et les eaux usées ?

Exercices récréatifs

1. Un touriste mécontent se plaint à sa famille, de l'état de l'environnement où il passe ses vacances.
Dessinez et écrivez la carte postale.
2. Raconter de façon humoristique les péripéties d'une boîte de conserve depuis son pays d'origine jusqu'à sa nouvelle fonction recyclée.

Conserver ces travaux pour l'exposition de fin d'année.

Travail écrit : A qui ou à quoi attribuez-vous la responsabilité des pollutions constatées dans votre région?

En quoi consiste (décrivez) :

- La pollution individuelle manque d'éducation, mauvaise hygiène de vie (tabac, uriner dans la nature, musique trop forte, motocyclette sans échappement, cris, bagarres, détritiques à terre...)
- La pollution collective manque d'éducation civique (les gens jettent leurs ordures n'importe où...)

Exercice de réflexion sous forme de débat libre :

- A votre avis la crème solaire, les aérosols parfumés, les panneaux publicitaires, sont-ils polluants. Quelles sont les victimes ?
- Pourquoi ne faut-il pas crier sans raison quand on se baigne en mer ?

Travail de rédaction sur le Poster présentant le Thème de la pollution

Quelles réflexions vous inspirent ce poster ? Argumentez.

Enquête sur les impacts et conséquences de la pollution

Quelles sont les conséquences et les victimes de la pollution sur votre côte ? [définir l'endroit]

Qui et quoi est affecté par ces pollutions ? – [enquêtes par équipes]

1. Les habitants se plaignent-ils, et de quoi ? Où jettent-t-ils leurs ordures ? Pourquoi ? Existe-il des poubelles, un ramassage des ordures dans la commune ?
2. Les pêcheurs : ont-ils remarqué des changements sur la quantité et la qualité de leurs prises ? Et d'autres nuisances ?
3. Les services de santé ont-ils remarqué :
 - les infections cutanées ?
 - l'asthme et autres maladies respiratoires ?
 - la fréquence des épidémies et le taux de cas graves (choléra, malaria, dysenterie, etc.) ?
4. Les services de l'agriculture et de l'environnement qu'ont-ils remarqué sur :
 - l'emploi des fertilisants et des pesticides ?
 - la disparition d'espèces ?
 - des infestations d'insectes ?
 - des infestations de champignons sur les plantes ?
 - les phénomènes inconnus jusqu'alors ?

Chaque groupe établit un questionnaire détaillé d'enquête et fait un rapport oral à la classe – discussion libre et présentation des résultats sur un tableau, que l'on affiche pour le consulter et le garder pour l'exposition de fin d'année.

Établir et remplir le tableau modèle ci-dessous (mettre des croix pour OUI)

Les causes Les victimes de la pollution	Absence de poubelles/déchèterie	Absence d'eau courante	Absence de sanitation	Fumées / gaz	Bruits	Infiltration de produits chimiques ou toxiques	Marée noire et goudrons	Des nuisibles (rats, etc.)	Autres (spécifier)
Vous mêmes									
La population									
Les pêcheurs									
La mangrove									
Les coraux									
Les oiseaux									
Les insectes									
Les arbres/plantes									
Les algues									

Étape 3 : Les solutions envisagées par les lauréats du concours régional

A toutes ces pollutions, vos camarades de la région proposent certaines solutions. En voici quelques-unes (cette liste est non-exhaustive et ne reflète pas tous les nombreux éléments communs présentés dans chaque pays).

Kenya

- Les populations côtières doivent être impliquées dans toutes les initiatives de conservation de la côte
- Les hôtels et les industries sur la côte doivent contribuer aux mesures de conservation directement et par le moyen de paiement en fonction des volumes des décharges [pollueur-payeur]
- Les effluents et eaux usées des hôtels et industries doivent obligatoirement être traités avant leur écoulement à la mer

Comores

- Chaque lieu doit avoir des poubelles
- Les déchets collectés régulièrement et emmenés à une déchetterie, où un centre de tri: les déchets organiques peuvent être transformés en compost les déchets plastiques, s'ils ne peuvent pas être recyclés, devraient être brûlés par pyrolyse
- Le papier et le verre devraient être recyclés
- Par ailleurs, ceux qui ne disposent pas leurs déchets dans les poubelles devraient être mis à l'amende. Par la même occasion, il doit y avoir des campagnes de conscientisation et d'éducation, notamment dans les écoles, par les médias, et des campagnes dans les villages

Madagascar

- Des toilettes publiques et des poubelles doivent être mises à la disposition du public
- Les lieux publics doivent être rendus attrayants en plantant des fleurs et des palmiers
- On ne doit pas permettre aux animaux de circuler librement en ville
- Un comité de vigilance pourrait être constitué pour signaler des pollutions causées par le public ou des bateaux
- Les femmes devraient jouer un rôle prédominant : pour le faire, elle devrait bénéficier d'une formation en hygiène familiale, en protection de l'environnement, en faisant du compost en agriculture et en recyclant des matériaux à jeter en artisanat, aidant ainsi à combattre la pauvreté

Maurice

- Un programme national de traitement des déchets non recyclables devrait être mis en oeuvre
- On devrait aider les populations du littoral par la promotion d'activités aquacoles qui remplaceraient la mangrove qui pourrait ainsi se reconstituer
- L'utilisation de pesticides, d'herbicides et de fertilisants doit être mieux contrôlée
- Des programmes pilotes de réimplantation des coraux devraient être mis en oeuvre
- Le gouvernement doit formuler une politique de gestion des déchets qui affectent la zone côtière, en tenant compte des opinions et des besoins des ayants droits
- Les lois existantes auraient besoin d'être renforcées et surtout être appliquées rigoureusement

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Analyse des solutions proposées

Débat oral pour une classification des solutions proposées, en fonction des priorités dans votre zone.
Exercices de réflexion :

1. Existe-il chez vous des gens qui ramassent pour les commercialiser des déchets en métal, en plastique, en verre, etc. => quelle est la destination finale de ces déchets ?
2. Traditionnellement chez vous, comment lutte-t-on contre les moustiques ?

Travail écrit : Vous êtes témoin de la scène ci-dessous – dissertez sur le sujet.

Étape No. 4: Proposer des solutions

Débat sur les actions correctives prioritaires à explorer

Exercice oral en session :

Après analyse des solutions préconisées par les élèves de la région, et le résultat des enquêtes des élèves, déterminer quels cas de pollution peuvent être résolus par l'ensemble du groupe, et quelles recherches seraient nécessaires individuellement ou avec une communauté : Suivre le schéma « quoi faire qui doit le faire comment le faire »

Exemple du Thème précédent :

Que doit-on faire chez nous?	Qui doit le faire?	Comment le faire?
Ex. : nettoyage de la plage publique	L'école, les familles et volontaires	<ul style="list-style-type: none"> • Avertir les autorités locales • Demander du matériel (gants, poubelles pour le tri...) • Demander un transport (camion) pour envoyer les déchets à la déchèterie • Choisir une date • Autres stratégies selon les traditions locales

- Réalisation d'un projet commun;
- Etablir une fiche (voir la section « Préparation d'un Projet »);

- valider le projet selon le modèle de l'étape trois du Thème « Érosion » ;
- l'animateur/professeur discute du matériel et des autres ressources nécessaires à l'expérimentation des solutions réalisables dans le contexte local et selon le degré de développement et d'éducation des communautés associées.

Exemples :

- Organiser un match de foot pour mener une campagne antipollution.
- Proposer une opération coup de main à une communauté ou une ONG pour une activité en cours.

Préparation d'un Projet (Devis-Programme)

Titre (thème dominant)

Description du lieu d'intervention

- Lieu :
 - (i) Pays, province, lieu... et autres composantes spécifiques (par exemple un îlot)
 - (ii) Description physique (côte, plage, embouchure, mangrove...)
- Description socio-économique (population, activités, autorités concernées...)
- Problématique (description du problème à résoudre)
- Bénéficiaires

Description de l'activité envisagée

- Actions envisagées (en ordre chronologique)
- Calendrier des actions, tenant compte de l'inter-dépendance des actions et des autorisations nécessaires, de la disponibilité des finances et de l'adjudication des appels d'offre
- Partenaires sollicités
- Montage financier (subventions, prêts, dons...)
- Acteurs (action communautaire, des autorités locales ou centrales, opérateurs commerciaux/travaux publics) liés à chaque activité
- Le responsable et ses fonctions

Cadre logique (la démarche)

Logique d'intervention [les résultats attendus]	Activités à mettre en œuvre [qu'est ce qu'on va faire]	Indicateurs [comment savoir que l'activité est réalisée]	Sources de vérification [les traces écrites ou physiques de ce qui a été fait – presse, inspections]	Risques [qu'est ce qui pourrait empêcher le projet de réussir]

Budget

- Budget des activités envisagées et détail des dépenses par résultat et activité
- Budget des investissements (équipement/salaires...)
- Frais d'exploitation (essence, électricité, transports, consommables, tels que papier, petit matériel de bureau, etc.)
- Imprévus (5-10% du budget total)

Analyse en forum des résultats des activités réalisées

Prolongement de la réflexion : les problèmes de l'érosion sont-ils en interaction avec ceux de la pollution ?

La où les solutions explorées vont-t-elles répondre à la définition que vous vous faites d'une gestion intégrée de votre zone côtière, c'est-à-dire qu'une solution à l'érosion peut intervenir dans une solution envisagée pour la pollution.

L'étude de l'approvisionnement, la gestion de l'eau peut également être abordée séparément.

Exercice : Jeu de quiz (répondre aux questions par Vrai ou Faux). Voici quelques exemples:

Questions	Vrai	Faux
L'exocet est un poisson		
La pieuvre à six pattes		
Moroni est la capitale des Seychelles		
Le sigle « OGM » signifie organisme génétiquement modifié		
La génétique est la science de l'âge		
Le pétrole est une source d'énergie fossile		
Les éoliennes peuvent être placées en mer		
Les bactéries sont des êtres vivants		

A la fin, les perdants sont invités à former une équipe pour collecter les déchets de leur environnement immédiat, les gagnants organisent un tri en vue de mettre en route une compostière.

Cet exercice leur tiendra lieu d'expérience pratique pour une activité communautaire ultérieure.

Le sais-tu?

Les causes majeures du réchauffement climatique

Cause	Impact (sur 20 ans)
Biocarburants résidentiels	~0.04
Déchets animaux	~0.04
Déchèteries	~0.05
Eaux usées (humains)	~0.06
Energies fossiles résidentielles/commerciales	~0.07
Charbon	~0.08
Culture de riz	~0.09
Production de gaz	~0.10
Méthane (animaux de ferme)	~0.15
Transport routier	~0.18

Réchauffement sur 20 ans (pollution à longue durée en rouge)
Source: New Scientist 20 Février 2010/Science 2009

Incroyable mais vrai
La femelle du rat a une portée de 10 petits tous les 3 mois et reste féconde pour 18 mois. Donc, un couple de rats produirait plus d'un demi million de descendants sur un an et demi!

Expérience : apprendre le tri des déchets et la fabrication du compost

Tous les jours mes parents mettent dans un petit seau les déchets de la cuisine. On peut presque tout composter, les branches et les palmes un peu coupées, les feuilles, les épluchures, et même les os, les arrêtes de poisson, la peau et la graisse de la viande, les fruits, le lait qui n'est plus bon... Finalement maintenant c'est moi aussi qui vais déposer la poubelle dehors, et elle est devenue très légère, elle ne coule pas et ne sent presque pas. C'est vrai que notre poubelle ne contient plus que du plastique, des boîtes et des emballages vides, quelques papiers et cartons ... et c'est aussi recyclable. Moi je porte ce seau au composteur, je le vide sur le haut de la pile et je mélange, si c'est sec je rajoute un peu d'eau.

Notre composteur est très simple et nous l'avons fabriqué nous mêmes avec des branches de goyaviers et du grillage.

Chaque semaine je peux sortir, par le bas du composteur, un peu de compost mûr, je le mets dans mon seau et je le porte au potager.

Avec ce compost noir et riche, nous avons toujours beaucoup de cotomili et des pommes d'amour, mais aussi de très belles bringelles. Maman pense même à cultiver des pommes de terre.

Réflexion autour d'un projet ProGeCo, mis en œuvre dans l'île de Lamu

Pertinence d'action

Diagnostic des problèmes

Lamu est une des îles de l'archipel de Lamu du Kenya. La partie habitée de l'île, est la ville de Lamu, un des peuplements souahéliques les plus anciens et le site le mieux conservé en Afrique de l'Est. Construite en bois, en corail, en pierre et en palétuvier, la ville est caractérisée par la simplicité des formes architecturales, enrichies de cours intérieures, de vérandas, et de portes en bois minutieusement sculptées. Lamu accueille les principaux festivals religieux musulmans depuis le 19ème siècle. Il est devenu un centre important pour l'étude des cultures islamiques et souahéliques. La ville de Lamu a été inscrite au patrimoine mondial en 2001 à cause de son héritage culturel unique. Cette ville est maintenant menacée par l'accroissement de sa population : les services sanitaires et hygiéniques, comme l'approvisionnement en eau, et le traitement des déchets sont insatisfaisants pour faire face à la demande croissante. Les ressources financières limitées ne permettent pas d'améliorer cette infrastructure et la communauté n'est pas suffisamment sensibilisée pour faire face à ce problème.

Proposition de projet

Ce projet vise à l'amélioration d'un système de déchets efficace et opérante des ressources naturelles de cette île. Sensibiliser la population de l'importance d'une gestion des déchets et favoriser la création de nouvelles sources de revenus pour les familles qui travaillent dans des activités liées à la gestion des déchets.

Résultats

Un meilleur système de gestion des déchets pour un environnement sain et une amélioration de la santé publique et du niveau de vie de la population.

Activités artistiques et récréatives

- Fabriquer des objets à partir de déchets (capsules de boissons gazeuses, sacs en plastique, bois flottés, etc.). Solliciter l'aide du professeur de dessin et des artisans si nécessaire.
- Proposer une chanson et une musique à partir d'instruments faits d'objets de récupération.

Thème 3

Traiter les surexploitations/ destructions des ressources naturelles (sur terre ou en mer)

I. Objectifs pédagogiques

- Faire comprendre aux élèves que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables mais que certaines sont renouvelables si on se donne la peine de les réalimenter, tel que le bois des mangroves et des forêts ;
- Découvrir la différence d'impact qui existe entre une exploitation raisonnable d'une ressource et sa surexploitation ;
- Découvrir la relation entre production, consommation et qualité de vie (le commerce équitable, le recyclage et les produits biodégradables) ;
- Réfléchir sur les moyens alternatifs d'économiser les ressources naturelles, l'eau en particulier ;
- Responsabiliser les élèves dans leur mode de vie quotidienne afin de ne pas gaspiller ;
- Aborder avec les jeunes les conséquences prévisibles des changements climatiques ;
- Aborder les sources d'énergie nouvelles.

DO NOT CATCH UNDERSIZE FISH

II. Niveau de connaissances préalables

- Notion de démographie :
 1. Le capital humain ? Profil d'âge, d'éducation et de santé d'une population mais aussi la croissance démographique dans le monde et dans le pays.
 2. Où se trouvent les zones les plus peuplées, les plus pauvres ?
 3. Quels emplois demandent le plus de main-d'œuvre dans votre région ?
- Avoir visité soit une usine, une carrière, un élevage de poulets, un lieu de débarquement ou de traitement du poisson, une exploitation forestière, une saline, un grand hôtel.
- Savoir ce que veut dire : source d'énergie renouvelable (énergie solaire, éolienne, usine marémotrice, station géothermique, biocarburants, technologies de pointe).
- Connaître les produits dérivés des ressources fossiles (plastiques, détergents, peintures, etc.).
- Connaître le prix de l'électricité et de l'essence.
- Connaître le prix des denrées alimentaires locales (les dépenses de la ménagère) et l'origine des produits consommés.
- Qu'entend-on quand on parle de gaspillage ?

Étape 1 - Observer : Diagnostic local de l'exploitation des ressources naturelles dans la région.

BABBOO Lovelesh Rao, Ile Maurice

Puisque la population locale et le nombre de touristes sont en augmentation constante, la quantité d'aliments disponibles devra suivre. Si les mesures alternatives ne sont pas prises pour subvenir aux besoins de la population, nous arriverons rapidement à la situation où toutes les réserves naturelles de poissons seront épuisées. Il est nécessaire de créer davantage, et de nouvelles, activités génératrices de revenus pour les communautés côtières, telles que la mariculture et la culture d'algues dans le lagon.

De nombreuses régions qui longent nos côtes souffrent déjà de la surexploitation et de l'immobilisme gouvernemental. De surcroît, des développements importants des zones côtières (IRS et hôtels, etc.) risquent de créer des déséquilibres dans les réseaux délicats des écosystèmes. Le temps s'écoule et des actions immédiates doivent être prises pour remédier à cette situation.

ALBERT Emilie Désirée, Rodrigues

Les ressources en sol et en eau domestique sont de plus en plus rares. L'augmentation croissante de la population entraîne des développements conséquents. Ces développements aggravent les risques de l'utilisation incontrôlée et irrationnelle du sol et un tarissement des nappes phréatiques. Une mauvaise gestion d'une seule de ces ressources peut entraîner beaucoup de problèmes tels que :

- la construction dans des zones inappropriées ;
- dégradation et surexploitation des ressources en eau et des terrains côtiers
- les conflits entre les utilisations et utilisateurs (agriculture et tourisme)

La pauvreté dans les zones côtières est préoccupante. La majorité des villageois pratiquent la pêche. Le taux de chômage, notamment chez les jeunes qui ne savent quel chemin prendre, a poussé beaucoup de chômeurs vers la pêche, ce qui a contribué à la dégradation des ressources marines. On trouve de moins en moins de poissons dans nos lagons, principalement le mullet, les coquillages et les pieuvres qui étaient la source de revenu des femmes. La surexploitation de ces ressources, si précieuse à leur survie, est le résultat des spéculations incertaines, dont l'une qui dit que ces ressources sont inépuisables. La pauvreté et la dégradation de l'environnement contribue à la continuité d'un cycle destructeur qui freine le développement humain dans la région côtière.

AGATHE Bruneau, Rodrigues

Il y a d'autres activités qui menacent les ressources naturelles, dont la pêche excessive des ressources halieutiques, la pêche illégale et frauduleuse des concombres de mer, et la coupe des mangroves (pour des raisons de croyance ou effet thérapeutique).

RAMBOA Mioralalaina Huberline Clarence, Madagascar

La pauvreté, ce dernier facteur aggrave évidemment la destruction de l'environnement, tant souvent des gens pauvres n'ont pas d'autres choix.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Diagnostic local

La lecture des extraits des dissertations de vos camarades de la région permet-elle de découvrir quelles sont les ressources que vous pouvez identifier spontanément dans votre zone côtière ?

- Après discussion faites-en la liste par ordre d'importance, soit par la quantité, le volume, la valeur marchande ou la rareté.

Exercice de réflexion sous forme de débat

1. A votre avis, l'eau, le sable, le sol, la forêt sont-ils des ressources naturelles renouvelables? Pourquoi ? Expliquez ce qui se passe quand les ressources du lagon sont surexploitées en terme biologique, environnemental et humain.
2. Comment sait-on qu'une ressource est surexploitée ? Déterminer les paramètres essentiels pour que chacune des ressources exploitées chez vous : bois, sable, pêche, chasse, espace, deviennent surexploitées.

Mener une enquête

Comment savez-vous qu'il y a destruction des ressources naturelles sur votre côte ?

Les indicateurs

Déterminer par secteur quelles sont les ressources qui sont exploitées dans votre région (travailler en équipes pour répondre en détail aux recherches) :

- Les diverses sections d'utilisation des sols (habitat – tourisme intensif – pâturage – agriculture – usine – port)
- Les voies d'accès à la côte (mal placées – trop fréquentées – comblement)
- Les rivières (utilisation de l'eau pour l'irrigation – usage domestique, les hôtels)
- Les forêts (déforestation, exportation, extraction de substances pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques)

- Les plages (extraction de sable – tourisme)
- Le lagon (pêche – bateaux de plaisance – pêche sous-marine – pêche à la dynamite)
- La barrière de corail (exploitation des coquillages – des pieuvres, des concombres de mer – pêche artisanale)
- La mangrove (déboisement)
- Les animaux marins et terrestres rares (pêche intensive, chasse, collections – exportation)
- Les plantes (exploitation fourragère – le brûlis – médecine traditionnelle – cosmétiques, exportation)
- La haute mer (pêche hauturière – passage des grands navires de commerce)

Exercice oral d'opinion

Respecter le droit et le temps de parole de chacun, sans intervenir.

A partir des résultats d'enquêtes et les exposés des résultats, organiser un débat d'opinion qui permettra d'émettre des hypothèses sur les liens que l'on retrouve entre érosion, pollution, surexploitation et destruction de l'environnement côtier.

Travail écrit

1. Rédiger un exposé général en forme d'article de presse ou d'un rapport chiffré comparatif ou encore d'un appel de protestation.

Exemples :

Rapport chiffré : Il y a dix ans, les pêcheurs produisaient 150kg par jour, aujourd'hui, les captures sont de 15kg, c'est-à-dire, dix fois moins...

Appel de protestation : Nous, pêcheurs, constatons que les prises diminuent alors que les coûts d'exploitation augmentent...

2. Exercice collectif : reporter, sur les trois cartes exposées en classe, les résultats des fiches déjà affichées des trois thèmes étudiés :
 - Sur la première – les zones affectées par l'érosion [en jaune] ;
 - Sur la seconde – les zones affectées par la pollution [en mauve] ;
 - Sur la troisième – les zones exposées à la surexploitation (déboisement, surpêche, surpopulation, tourisme intensif) [en orange].

Comparer les trois cartes : que remarque-t-on ?

Étape No. 2 : S'interroger sur les causes et conséquences

D'après le diagnostic présenté par les groupes, pouvez-vous déterminer quelle est la cause de la surexploitation?

Faire un tableau sur le modèle suivant.

Exemple d'un tableau récapitulatif pour analyse et synthèse :

	Les ressources	Les diagnostics	Les conséquences	Les causes	Les solutions à explorer
La terre	Les sols				
	Le sable				
L'eau	Les eaux de surface				
	Les nappes phréatiques				
Le bois	Les mangroves				
	Les forêts				
Les ressources marines	Le lagon				
	La mangrove (exemple à compléter pour toutes les cases)	Surexploités	Pêche & biodiversité réduites, érosion, etc.	Exploitation du bois	Sources alternatives de bois et matériaux; Interdiction administrative d'exploitation
	Les salines				
	La haute mer				
Le capital humain	Les métiers, les sites, les valeurs culturelles				

Analyse des données

Exercice

Après l'exploration des divers secteurs d'activité, initier un débat de groupe, puis composer un graphique en colonnes de l'intensité des exploitations dans votre région.

Graphique locale

Sur quels critères se baser pour définir si les ressources sont raisonnablement ou bien excessivement exploitées (renouvelables et non renouvelables) :

- Est-ce que la ressource diminue ?
- Est-ce que la ressource est en train de disparaître ?

Enquête par groupe

Quand dit-on qu'une ressource n'est plus exploitable ?

Enquête de terrain auprès des acteurs économiques – de quoi se plaignent-ils ?

1. **Les agriculteurs:** les sols – produisent-ils plus ou moins ? Les récoltes sont mauvaises à cause des insectes ? Souffrent-ils de la sécheresse, des inondations, de l'érosion ?
2. **Les pêcheurs:**
 - Le lagon – pêchent-ils autant qu'autrefois ? Sont-ils gênés par les sports aquatiques ? Les vagues sont-elles trop fortes ? Il n'y a plus de poulpes, de coquillages, de crabes etc. –pourquoi? Que savent-ils des lois et règlements ? Songent-ils au danger de certaines méthodes de pêche ?
 - Les navires étrangers en haute mer pêchent-ils trop ? Quoi ? Avec quels engins ?
3. **Les hôteliers:** les plages sont sales – insécurité – le lagon est pollué – il n'y a plus d'approvisionnement de produits frais de la mer – les monuments sont dégradés, les musiques locales ont disparu – les espèces indigènes de faune et de flore n'existent plus, il y a moins de fruits, de graines, de miel.
4. **Les villes:** il y a trop de coupures d'eau – la population s'agrandit trop vite – les autorités sont dépassées – manque de budget.
5. **Les artisans:** il y a de moins en moins de matières premières locales (bois, fibres, fruits, etc.).
6. **La population:** est-elle plus exposée aux maladies et à la malnutrition? S'appauvrit-t-elle ? Souffre-t-elle du chômage ? – Les usines ferment-elles leurs portes ? Les jeunes se désintéressent-ils de leur famille et s'expatrient ?

Étape 3 : Débat sur les actions correctives prioritaires à explorer

Approche régionale des solutions : synthèse des extraits.

MOHAMED EL-AMINE Achirafi, Grande Comore, Les Comores

- Un plan devrait être formulé pour réduire l'érosion à l'intérieur des terres afin d'éviter la désertification et les relations des plages.
- Le déboisement des terres et la déforestation devrait être planifiée de façon à limiter la désertification mais aussi à protéger les plantes et les animaux endémiques utiles pour l'écotourisme.
- Des subventions pourraient être accordées aux pêcheurs pour leur permettre d'acheter des moteurs pour leurs barques et ainsi pêcher plus au large.

ASMAOUL Housnat Said A. Thaoubane, Anjouan, Les Comores

- Sensibiliser la population sur les effets négatifs de la déforestation, tels que l'érosion des sols ; l'humus qui se trouve en surface part en premier, les sols deviennent infertiles et la production alimentaire est mise en péril pour les nouvelles générations.
- Rassembler tous les ayants droits (les chauffeurs des véhicules, les planteurs, les charpentiers) pour une grande réunion ou une manifestation culturelle gratuite (Wadaha); aussi bien les vieux que les jeunes seraient invités et les problèmes liés à la déforestation vulgarisés.
- Etablir un comité dans chaque village pour s'adresser au problème de l'environnement. Une association pour la protection de l'environnement (comme le Mrundra) sera établi afin de regrouper les comités de chaque village. Les membres des comités agiront pour vérifier dans chaque village que cette réglementation et respecter à la lettre.
- L'association, à partir des interventions de la population, aidera à la municipalité à traiter le problème d'érosion. Elle fera pression sur la municipalité pour établir une réglementation et s'assurer que celle-ci est respectée.

NANTENAINA Daniella Léonnelle, Madagascar

- Etablir un programme de reforestation.
- Mettent en place des nurseries pour des arbres de la forêt.
- Former la population à la gestion des plantes de la forêt.
- Etablir des lois protégeant la forêt et s'assurer qu'elles soient respectées.
- Décourager certaines traditions ancestrales, eg Tavy.
- Construire des barrages pour retenir l'eau potable, réduire l'érosion des sols et l'envasement des zones côtières, et produire de l'hydroélectricité.
- Construire des canaux d'irrigation qui serviraient aussi bien pour l'arrosage des plantes que pour les cheptels.
- Planter des lianes comme le « Lalanda » pour réduire les relations et l'envasement de la zone côtière.
- Planter du sisal et du vétiver sur les berges de la rivière et même sur la côte pour réduire l'érosion des sols, la sécheresse et une chaleur excessive.
- Développer des programmes de développement durable à être piloté par les villageois eux-mêmes tenant compte de leurs spécificités culturelles.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Exercice oral en session

Les élèves sont invités à analyser et interpréter les solutions proposées par leurs camarades des autres pays. En session, ils déterminent quelles solutions seraient applicables chez eux.

Propositions d'actions potentiellement valables pour la zone étudiée

On peut envisager des projets tels que :

- Reforestation de la mangrove.
- Aquaculture.
- Parc marin, zones protégées.
- Formation à des emplois alternatifs ou à temps partiel. Les nouveaux métiers de l'environnement, et les apprentissages scolaires.
- Campagnes de sensibilisation des jeunes et des groupements associatifs.
- Mise en place de systèmes légaux contraignants.
- Etablir une base de données de ce qui existe comme ressources et dans quel état elles se trouvent.
- Soutenir les initiatives et décisions des autorités quant à la protection des écosystèmes et la promotion des sources d'énergie écologiques.
- Renforcement des lois concernant l'exploitation raisonnable des ressources (replanter, arrêter de chasser ou pêcher). Obligation de faire respecter les règlements le temps que le milieu soit reconstruit et que les animaux se soient reproduits.

PROPER COASTAL MANAGEMENT: HAPPIER PEOPLE.

PROPER SEWAGE DISPOSAL

MAKUTI

CAPTURING THE WASTE BEFORE LAUNCHING INTO OUR SEA.

COASTAL ECO-TOURISM

A REGIONAL OFFICE MANAGING REGULAR CLEAN UP OF THE BEACHES, COVE REHABILITATION AND PROPER FISHING GEAR IS USED.

MARICULTURE PRACTISE CYB FORDING SUPPORTING TOURISM SECTOR.

MANGROVE

TOURISTS ALONG OUR COAST.

PREVENTION OF COASTAL EROSION.

BREEDING PLACES FOR THE FISH.

AVOID MASSIVE BLASTING OF THE CORAL REEF FOR THE LIME KILNS.

ZUBERI Hussein
Arthur Memorial Academy
Kenya

Étape No. 4: Simulation de mise en œuvre du/desprojets

Appel à projets (exercice de coordination hors école plutôt qu'isolé).

Sous la conduite de leurs professeurs, d'un membre de la communauté, d'un responsable de l'autorité locale, d'un expert ou d'un technicien, les étudiants sont appelés à réfléchir à un projet réalisable collectivement et organisent un planning pour le mettre en œuvre.

Procéder selon la formule des Thèmes précédents (la recherche est menée en trois groupes) :

Que doit-on faire chez nous?	Qui doit le faire?	Comment le faire?

Une fois le tableau rempli, les élèves discutent librement des options et thèmes réalisables puis, si nécessaire, on procède au vote pour un projet à mettre en œuvre.

Exemples de simulation de projets concertés

Les élèves répartis en ateliers-chantiers choisissent librement un thème, ils préparent un dossier comme pour un vrai projet en s'aidant des fiches déjà fournies.

Choix de thèmes :

- 1. La biodiversité marine** (coquillages, poulpes, holothuries) – richesse inépuisable si on sait la préserver.
Projet : campagne de sauvegarde d'une espèce en danger (engager les résidents, les hôtels, les touristes)
 - Par exemple, un oiseau migrateur qui ne niche que dans la mangrove ou dans certains arbres de la forêt (son habitat, sa nourriture, ces prédateurs, etc.)
 - Apprendre à établir des données et faire le suivi de l'action entreprise (ne pas se décourager –ce travail scientifique, accompagné par un expert, peut prendre plusieurs années)
- 2. Salubrité d'un quartier** [dans tous les cas écrire un rapport]
Projet : installer des poubelles publiques (mobiliser les jeunes – trouver des partenaires et des fonds)
 - Installer des toilettes publiques
 - Participer à un chantier d'alimentation en eau potable; se renseigner auprès d'un technicien
 - Participer à un chantier sanitaire d'extermination des moustiques, des mouches ou des rats
- 3. Information sur la valeur des curiosités du patrimoine** (beauté, richesse internationale, fierté, nécessité de l'entretien, de la promotion auprès des visiteurs)
Communications à travers les médias, l'internet, les promotions touristiques, etc...
 - Faire des conférences/séminaires auprès des villageois, organiser des soirées débats récréatives avec film

- Participer à un reboisement des bordures d'une route côtière
- Participer à l'embellissement d'une zone touristique
- Alerter les services publics et les contraindre à réagir
- Faire connaître son action – dynamiser ses camarades, sa famille

4. Exploration des sources d'énergies alternatives et complémentaires :

- Les sources nouvelles à basse consommation d'énergie (lampes, électroménager...)
- Les sources d'énergie solaire
- Les sources marémotrices
- Les stations d'épuration et de production gazeuse (de méthane)
- La maîtrise et l'utilisation du vent, les éoliennes
- Les technologies « avancées » – le nucléaire, les biocarburants à partir des algues (phytoplancton)

Mise en œuvre : Quelles actions ou décisions pourrais-je prendre à mon niveau ?

Montrer l'exemple de ce qu'il faut ou ne faut pas faire afin d'enseigner aux plus jeunes les gestes écologiques :

- Pour ma santé (hygiène) (utiliser les W.C., réutiliser l'eau de son bain, filtrer l'eau à boire, se laver les mains avant de manger)
- Pour ma consommation (fermer le robinet, éteindre les lumières, garder mes vêtements plus longtemps, recycler les plastiques, réutiliser) par exemple de ce qu'il faut ou ne pas faire
- Pour garder mon environnement sain, je participe aux opérations « coup de main » pour la propreté dans mon quartier
- Je fais partie d'un club environnemental ou d'une association de défense de la mer, des zones humides, de la faune et de la flore, etc.
- Je lutte contre le braconnage en établissant des pétitions
- Je recycle, j'entretiens mes vêtements, je récupère l'eau de pluie, je trie mes déchets et j'entretiens une compostière pour améliorer le sol de mon jardin
- Je m'informe auprès des anciens des techniques ancestrales et les richesses du patrimoine local
- Je choisis des émissions, de type reportages radio, ou télévisées
- Je vais à la bibliothèque pour me documenter sur le sujet
- Si possible, j'apprends à me servir d'un ordinateur pour mes études

Les extraits du concours régional, en vue de discuter des problèmes de la région, et aborder des solutions communes régionales.

Zanzibar

Par ailleurs, de nombreuses personnes exploitent la mangrove pour du bois de chauffe ou faire du charbon, en raison du fait que le bois des palétuviers produit un charbon de haute qualité et du bois de chauffe utilisés à des fins domestiques notamment dans des régions éloignées mais aussi parfois dans les villes pour des raisons financières ou quand il y a des pannes d'électricité.

De surcroît, nos experts médicaux devraient promouvoir une médecine moderne à la place de la médecine traditionnelle comme celle qui vient du palétuvier blanc (*Laguncularia racemes*). Ceci contribuerait à protéger les différentes espèces de palétuviers d'une destruction systématique. Les pêcheurs aussi devraient utiliser des méthodes alternatives de construction de pirogues et de bateaux de pêche. Ils pourraient construire en acier ou en fibres synthétiques plutôt que d'utiliser le bois de palétuviers.

Rodrigues

- Il est nécessaire de créer un inventaire et une base de données contenant les ressources côtières qui sont vulnérables à la surexploitation et aux changements climatiques.
- Il faut tenir compte les facteurs socio-économiques quand on considère la gestion durable des ressources côtières.
- Il faudrait créer des réserves naturelles reforestées et protégées, des parcs marins pour la protection d'espèces menacées. Interdire de pêcher quoique ce soit dans ces endroits.

Tanzanie

Seychelles

Comores

Madagascar

Ile Maurice

Madagascar

Fournir de l'énergie comme l'électricité ou le gaz butane aux villages isolés qui va diminuer l'emploi du charbon et la production des gaz carboniques; l'énergie fournie va servir la population dans ses différentes activités quotidiennes comme le décorticage, l'éclairage de la ville, etc... Il faut aussi arrêter d'inonder les rizières qui produisent du méthane dangereux. Il faut construire des infrastructures propres à alimenter en énergie renouvelable la vie courante : ménagères ou industrielles, pour échapper à l'exploitation aveugle des forêts, des mines de charbon qui provoque des failles dans le sous-sol. Exemple : l'énergie renouvelable des panneaux solaires, où l'énergie éolienne car notre pays est riche en soleil et aussi en vent. Largement arrangé notre sérieux problème de délestage qui devient national et décourage les opérateurs économiques ainsi que les bailleurs de fonds à s'investir dans des projets.

Madagascar

Alors il est proposé de recourir au recyclage des déchets. Par exemple, au lieu de jeter les déchets pétroliers dans la mer, et bien les industriels devront trouver une autre façon de convertir ces déchets en produits ou sous-produits utiles. Cette expérience est déjà réalisée par une société productrice de sucre à Madagascar car elle arrive à fabriquer des engrais biologiques et les poudres de chauffage en recyclant les bagasses (déchets des cannes à sucre) utilisé dans l'exploitation.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Exercice de rédaction

Pour chaque cas exposé dans les textes de vos camarades de la région, quelles solutions alternatives peuvent-elles être envisagées chez vous (par exemple, le concassage des roches pour remplacer le sable de construction). Ne pas hésiter à faire valoir votre point de vue, défendez vos arguments.

Exemple de projet réalisé avec l'appui de ProGeCo

La conservation des pieuvres au sud-ouest de Madagascar.

Le contexte :

Le peuple Vezo de la côte sud-ouest de Madagascar dépend traditionnellement de la mer pour sa survie. Littéralement, le nom *Vezo* veut dire pêcheur, mais ce sont des gens qui sont identifiés en grande partie par leur mode de vie. Ils ne constituent pas une seule tribu ou groupe ethnique.

Les vezos sont localisés surtout dans la région de Tuléar, mais ils sont semi-nomades et sont connus pour leurs migrations saisonnières le long de la côte à la recherche des ressources marines. Cela dit, l'étendue de ses migrations augmente régulièrement depuis quelques années en raison de la réduction des ressources marines, le résultat de la surpêche qui elle-même vient de l'augmentation rapide des populations humaines (qui double tous les 25 ans) et l'augmentation rapide de la demande internationale pour certains produits de la mer.

Le problème spécifique – les revenus qui dépendent de plus en plus du commerce international :

Le marché local pour des pieuvres dans le sud-ouest de Madagascar a traditionnellement été peu porteur. Depuis la moitié des années 1990, un nouveau marché international s'est développé pour les pieuvres, en particulier la grande pieuvre bleue (aussi connu comme la 'Pieuvre de jour'). Cette demande a eu pour résultat un accroissement très rapide et très important des prises de cette espèce chez les vezos.

La grande pieuvre bleue ne vit qu'environ un an et, puisqu'elle se reproduit très rapidement et en grand nombre, l'espèce résiste bien à la surpêche. Cela dit, plus les individus sont grands, meilleures sont les chances d'une reproduction réussie et plus les femelles produisent d'œufs (jusqu'à 700,000 par individu). Les femelles meurent immédiatement après l'éclosion des œufs et des larves qui se dispersent dans la colonne d'eau.

Par contre, cette pieuvre est relativement facile à capturer (en utilisant des harpons, ou des tiges de bois dans l'eau peu profonde des lagons) ce qui peut réduire rapidement le nombre d'individus si la pêche est trop intense. Or, maintenant que les usines de transformation des pieuvres et les sociétés qui assurent l'exportation se sont implantées localement et assurent la collecte de la région de Tuléar, la ressource entière est exposée à la surexploitation.

Vers une solution durable :

L'ONG Blue Ventures, en collaboration avec l'Université de Tuléar et le gouvernement de Madagascar, est devenue la force motrice pour le développement de solutions de gestion durable des ressources de pieuvre dans le sud-ouest de Madagascar. En étroite collaboration avec les vezos, un réseau de la réserve marine a été établi. Ces réserves établissent un cantonnement saisonnier concernant les récifs coralliens qui sont l'habitat préféré de cette espèce de pieuvre. Les fermetures durent typiquement trois mois, et même sur cette courte période les pieuvres peuvent grandir rapidement. A ce jour, quelque 24 villages participent à cette gestion par cantonnement. Les vezos aujourd'hui bénéficient de la capture de pieuvres qui sont plus grandes et donc qui ont plus de valeur. Ces mêmes pieuvres atteignent maintenant leur maturité sexuelle et peuvent se reproduire pour assurer l'avenir des populations.

Le sais-tu?

85 millions de barils de pétrole sont consommés chaque jour à travers le monde. Avec ce volume on pourrait remplir 5.400 piscines olympiques. A ce rythme, les ressources en pétrole s'amenuisent rapidement et la fluctuation des prix perturbe les économies de tous les pays. C'est pourquoi il est urgent de mettre en place des sources alternatives d'énergie : le soleil, les éoliennes, les marées, les vagues, le nucléaire, les biocarburants, etc.

Fiche technique : Les sources d'énergies renouvelables, complémentaires aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, nucléaire) – comment ça marche et quelles sont les contraintes ?

Les énergies fossiles s'épuisent rapidement et sont polluantes : la combustion du charbon et des hydrocarbures produit du gaz carbonique (CO_2), cause du réchauffement planétaire, et le nucléaire produit des déchets radioactifs difficiles à stocker en toute sécurité.

Les énergies renouvelables : comment ça marche?

A l'exception de la **géothermie** et le **nucléaire**, toutes les énergies renouvelables dépendent directement ou indirectement de l'énergie solaire (lumière ou chaleur).

La géothermie

Dans les régions soumises au volcanisme, on peut en creusant plus ou moins profondément afin d'atteindre des strates où il règne une forte chaleur. En injectant de l'eau à partir de la surface, ces puits produisent de la vapeur qui fait tourner des turbines pour faire de l'électricité.

Limites : Limité aux zones volcaniques.

Dangers : L'injection d'eau dans les strates chaudes peut provoquer des tremblements de terre.

L'hydroélectricité

L'eau des rivières est retenue par une digue en altitude. En descendant par un conduit, l'eau actionne une turbine qui produit de l'électricité. Cette eau peut par ailleurs servir pour l'alimentation en eau des villes, pour l'agriculture ou pour les industries.

Limites : Cette technique ne marche pas dans les zones arides ou encore s'il n'y a pas de dénivellations importantes du terrain. L'investissement est colossal, des terres sont immergées, déplaçant les populations et modifiant l'agriculture. La fourniture d'eau peut aussi varier en fonction des sécheresses. Par ailleurs, il existe des dangers d'envasement des réservoirs qui limitent leur capacité de stockage et les apports de limon en aval peuvent être réduits.

Dangers : Certaines digues peuvent céder et créer une dévastation des territoires en aval.

Le vent

La technique la plus courante est l'utilisation des éoliennes : ce sont des « moulins à vent » modernes ou une hélice (en général à 3 pales pour limiter les vibrations) transmet la force du vent à un alternateur qui produit de l'électricité. Les éoliennes peuvent être placées sur terre ou en mer à proximité de la côte.

Les énergies renouvelables : comment ça marche?

Limites : Il faut qu'il y ait du vent, mais pas trop fort – dans un cyclone, il est en général nécessaire de rabattre à terre les pylônes qui soutiennent les éoliennes ou de ramener à terre les ailes volantes. La production d'électricité n'est donc pas constante.

Dangers :

On reproche aux éoliennes de perturber les migrations d'oiseaux et de tuer les chauves-souris. D'autres oppositions viennent de l'aspect visuel ou du bruit, qui n'est pourtant pas décelable au delà de 300m.

Les marées

Système analogue à l'hydroélectricité, les courants de marée sont endigués de façon à passer par un conduit étroit où on place une turbine pour produire de l'électricité.

Limites : Les endroits où l'amplitude des marées est suffisante sont rares et l'énergie n'est disponible que pendant une courte période deux fois par jour. Par contre, ce système marche toute l'année.

Dangers : L'écologie des zones inondables, des marais et des zones humides en amont peut être perturbée.

Les vagues

De nombreuses techniques sont encore à l'essai pour exploiter l'énergie des vagues : engins immergés ou flottants, en mer ou à la côte.

Limites : Le milieu marin est extrêmement agressif, ce qui pose des problèmes d'ingénierie et de matériaux résistants. Le cheminement de l'électricité à la côte pose également des difficultés techniques.

Les ordures ménagères

Deux techniques existent pour exploiter les ordures : le méthane est un gaz généré par la pourriture des déchets qui peut être récupéré comme carburant ou, là où les ordures sont brûlées, la chaleur produite peut être convertie en vapeur d'eau pour actionner des turbines.

Limites : Il est nécessaire d'avoir des quantités importantes d'ordures avec un contenu énergétique suffisant.

Dangers : Les anciens incinérateurs relâchaient des dioxines (gaz toxique provenant de la combustion des plastiques) et des fumées nauséabondes. Les installations modernes ont réglé ces problèmes. Par ailleurs, la pyrolyse (combustion sans oxygène à haute température) ne produit aucun rejet.

La « biomasse »

Dans sa version la plus primitive, faire sa cuisine au bois constitue l'usage de la biomasse la plus connue. Le procédé offre un bilan carbone neutre (la pousse des arbres consomme la même quantité de CO₂ que celle qui est dégagée par la combustion). Dans les usines sucrières, la matière végétale qui reste après que les cannes ont été broyées est brûlée (directement ou sous forme de « pellets » ou granulés) pour produire de l'électricité. Par ailleurs, de l'alcool est produit par fermentation de la mélasse. Cet alcool peut être utilisé comme carburant. Actuellement, des bactéries et des enzymes sont employés pour produire de l'alcool et servir de carburant (de préférence du butanol) directement à partir de plantes (en général des herbes qui poussent rapidement sur des terrains de piètre qualité), suite à la décomposition de la cellulose sous forme de sucres.

Dangers : La déforestation de pays entiers en Afrique et en Asie est le résultat direct de l'utilisation du bois de chauffe. C'est une source d'énergie économique, mais la fumée des feux cause de nombreuses maladies respiratoires.

La production d'éthanol à partir du maïs ou de céréales est en concurrence avec la nourriture humaine et fourragère. Les prix de cette denrée augmentent, et par conséquent, cela devient une source de malnutrition dans les pays pauvres.

Les énergies renouvelables : comment ça marche?

Les algues

Des nouvelles souches d'algues unicellulaires sont actuellement développées pour produire des huiles utilisables directement dans les moteurs diesel. Après l'extraction des huiles, la biomasse qui reste peut être utilisée soit comme alimentation animale, soit dans des bio-digesteurs pour produire des alcools. Les systèmes les plus efficaces sont en circuit fermé – l'eau contenant les algues est circulée dans des tuyaux transparents et une alimentation en CO₂ (à partir de pollution industrielle) est fournie à contre-courant. Il n'y a donc aucun inconvénient.

Le soleil

On peut utiliser soit la chaleur, soit la lumière du soleil. Toutefois, l'électricité n'est produite que le jour, ce qui présuppose des moyens de stockage de l'énergie captée.

Pour la chaleur, la lumière du soleil est focalisée par des miroirs sur des conduits qui contiennent un liquide, produisant de la vapeur d'eau qui actionne des turbines produisant à leur tour de l'électricité. A l'échelle domestique, des panneaux solaires servent à chauffer l'eau et à cuire ou sécher des aliments.

Limites :

Cette technique est idéalement employée dans des zones désertiques où l'ensoleillement est maximal. Puisque ces zones sont en général éloignées des zones d'utilisation d'énergie, on doit créer de nouveaux réseaux électriques, et ce, en courant direct pour réduire les pertes sur les lignes à haute tension existantes.

*Pour le **Photovoltaïque**, l'électricité est produite directement par des panneaux qui peuvent être disposés, par exemple, sur les toits exposés au soleil.*

Limites :

Ces panneaux sont actuellement fabriqués en silicone cristallin qui coûte très cher. Des nouvelles techniques utilisant du silicone amorphe (en poudre) beaucoup moins cher sont en cours de développement. Ils réduiront le coût et faciliteront la généralisation de ce système.

Le CO₂

Des hydrocarbures peuvent être produits directement à partir du CO₂. Mais la technique, connue depuis longtemps, n'est pas rentable actuellement.

Troisième Partie

Approches pour une gestion concertée des zones côtières

I. Objectifs pédagogiques

- Faire le bilan de ce qu'on a appris et le faire savoir;
- Faire naître chez les élèves la fierté du travail accompli;
- Sensibiliser la population locale et les autorités;
- Renforcer l'identité régionale et le sens de la responsabilité citoyenne des jeunes.

II. Travail préliminaire :

- Elaborer un ou deux tableaux récapitulatifs causes/effets des solutions préconisées dans le cadre des enquêtes faites dans les précédents chapitres.
- Rassembler les tableaux des causes/effets par secteur.

Affiche des deux pages suivantes:
SAMOISY Anthony
Collège du Maréchal
Rodrigues (île Maurice)

Management of the

"SUSTAINABLE MANAGEMENT"

The coasts are the natural crossroads between humans and nature. If the population is discouraged on the coasts, less fishers, less boats, less far away in lagoon, foreign vessels stay outside EEZ, illegal fishing, and pollution reduced by trees and terraces, mangrove declared

COASTAL ZONES

IMPORTANCE OF COASTAL ZONES

Human activity and the sea. Here is where migration of fish occurs. To prevent overfishing, sewage and other wastes are discharged. In some areas, fishing is not allowed, zoning prevents conflicts, erosion is controlled, and areas are set aside as conservation areas and MPA protects biodiversity.

Les extraits des dissertations du concours ProGeCo

ASSIANDI Saïd Amady, Anjouan, Les Comores

En guise de conclusion, nous avons vu que la dégradation de la zone côtière entraîne un freinage du développement économique et durable de notre société. Mais aussi qu'en résolvant les différents problèmes qui concernent le littoral, tout le monde pourra gagner quelque chose sur le plan économique ainsi que sociale. Toutefois, pour protéger la zone côtière des différents problèmes qui la menacent, il faut :

- créer un système de gestion des déchets solides ;
- créer un système de gestion des déchets liquides ainsi que des autres déchets ;
- recruter des camions et des gens pour transporter les déchets jusqu'à la décharge choisie ;
- construire des canaux dans chaque quartier ;
- construire des murs en ciment ou en brique ;
- planter des arbres à proximité de la zone côtière ;
- lutter contre la pauvreté des gens ;
- élaborer une loi pour protéger le littoral de tous les problèmes liés à l'homme ;
- sensibiliser la population ;
- renforcer l'éducation environnementale ;
- créer des zones de plages protégées ;
- diminuer la force des vagues.

ALBERT Emilie Désirée, Rodrigues

L'économie fait l'objet d'une attention croissante dans la gestion des ressources côtières.

Pour aider à réduire la pauvreté et pour une gestion durable, les mesures suivantes doivent être prises :

- Des innovations économiques et des lois réglementaires et des promotions fiscales pour protéger les ressources marines et freiner la dégradation des ressources de la mer doivent être votés.
- Il faut donner des subventions pour les agriculteurs, afin d'encourager la production indépendante, vu la crise alimentaire, et freiner la pauvreté. L'agriculture agira comme une roue de secours s'il y a des problèmes avec la pêche. Encourager l'agriculture, c'est décourager la surexploitation des ressources marines, à condition de préserver le sol et l'eau.
- Des frais sur les techniques de pêche, qui décourageront des pêcheurs à utiliser des mesures techniques comme les casiers, qui détruisent les récifs.
- Des permis pour améliorer l'efficacité économique de la gestion des ressources marines. Ces permis pourront être donnés pour encourager l'entrepreneuriat, une autre alternative à la pêche, une autre option pour la conservation des ressources. Donner une aide financière pour acheter des bateaux pour pêcher en haute mer.
- Détaxer les équipements d'énergie renouvelable et encourager les technologies de pointe.

Ces mesures peuvent nous aider de différentes manières, comme : intégrer un principe, « tu pollues, tu rembourses ». Cela découragera les potentiels pollueurs, et nous aidera à développer de nouvelles compétences professionnelles, comme la pratique de l'écotourisme et les emplois de gardes forestiers ou côtiers. Les frais ou taxes permettent de récolter de l'argent pour des projets de gestion des côtes futures.

Attention: Comme les extraits sont souvent repris textuellement, prenez garde car ils peuvent avoir des fautes de grammaire et d'orthographe.

Comment arriver à gérer ensemble toutes ces solutions et recommandations? Ont-elles un lien entre elles?

Etablir les inter-dépendances des causes et des effets. Chercher une convergence dans les projets d'assainissement.

Les chapitres précédents ont traité respectivement l'érosion et l'envasement, la pollution et la surexploitation des ressources naturelles. Le tableau ci-dessous, comme il a été démontré dans les rédactions et les dessins, indique que chaque « cause » peut avoir de nombreuses conséquences. Dans ce tableau, on observe, par exemple, qu'une construction côtière mal conçue entraînerait potentiellement des effets néfastes dans huit secteurs.

Pour réaliser un projet intégré, il est nécessaire de tenir compte des effets induits sur les secteurs autres que celui qui est ciblé en premier lieu. Ceci peut donner des justifications additionnelles, mais aussi suggérer de légères modifications d'un projet pour mieux atteindre les objectifs secondaires. Il est aussi nécessaire de coordonner les actions de tous les projets dans une région, afin de bénéficier des convergences.

		EFFETS											
		Thème 1		Thème 2				Thème 3					
		Erosion	Envasement	Atmosphère	A terre	Plages	En mer	A terre	Le tourisme	En mer	Les maladies		
CAUSES	Constructions côtières	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Extraction de sable à terre	●						●	●	●	●		●
	Extraction de sable en mer	●						●	●	●			
	Extraction de coraux	●							●	●			
	Déboisement de forêts		●	●	●	●	●	●	●				
	Destruction de mangrove	●	●					●	●	●	●		●
	Déchets			●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Excréments			●	●	●	●		●				●
	Eaux usées	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
	Pollution chimique			●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Pétrole/goudrons			●	●	●	●	●	●	●			
	Plastique origine mer				●	●	●			●	●		
	Plastique origine terre				●	●	●			●			
	Fumées/odeurs			●						●			●
	Bruit			●						●			●
	Surpêche						●			●	●		
	Pêche destructive	●	●				●			●	●		

Tableau des relations causes-effets dans la gestion intégrée d'une côte

Réflexion autour du secteur touristique

Il est à noter que le tourisme est un secteur particulièrement sensible à toutes les formes de dégradation des côtes. Comme c'est un secteur que tous les pays ProGeCo voudraient développer en raison des apports économiques et des emplois qu'il génère, il faudra particulièrement faire attention sur les côtes identifiées pour une implantation touristique. Le tourisme et l'environnement sont deux ressources complémentaires qu'il faut gérer en même temps.

Cela dit, quoi que le tourisme n'ait pas été identifié dans ce tableau comme une cause de dégradation des côtes, il n'a pas que des cotés positifs. Il est souvent responsable d'une dégradation du tissu social (prostitution, vols, drogues...) et aussi de gaspillages importants des ressources (eau, nourriture...). C'est pourquoi certains pays comme les Maldives ont décidé d'ouvrir l'accès touristique principalement sur les îles isolées de la population locale. En échange, seuls les maldiviens ont accès aux îles protégées pour la conservation du patrimoine. Le réchauffement climatique est une menace grave pour ces îles, c'est pourquoi le pays a adopté des mesures de précaution pour protéger ses côtes, sa biodiversité, ses ressources et son avenir économique exclusivement basé sur la pêche et le tourisme. Il est donc très important, avant d'entreprendre un projet, d'informer les populations, en particulier celles sur les côtes qui vivent de la pêche et des actions dérivées du tourisme. Il est impératif pour ces gens d'adhérer et de participer à toutes les actions pour arrêter l'érosion, la pollution et la surexploitation des ressources.

Trier- Planter- Préserver les ressources est une nécessité

MANAGEMENT OF Coastal Zones

Training

Awareness

LET'S MAKE IT A CONCERN FOR ALL!

Dissertation –

Sujet 1 :

En vous aidant du poster de présentation du Chapitre 3 : Pour chaque cas exposé, quelles solutions peuvent être appliquées chez vous et comment envisagez-vous de les appliquer ?

Sujet 2 :

En observant le poster de la page précédente, expliquez comment le développement durable peut générer des profits. Etablissez la chaîne des bénéficiaires (nature, ressources, société, individu...) d'une gestion concertée.

Mise en application d'un projet intégré éducatif

Objectifs :

1. Faire connaître les résultats de nos recherches.
2. Sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'engager des actions.

Choix d'un projet

Suggestion des manifestations susceptibles d'atteindre les objectifs.

Organiser :

- une journée porte ouverte à l'école ;
- une exposition dans un hôtel, à la mairie ;
- une journée plage sur un site affecté par les trois problèmes – organiser un concert militant ou un concours d'affiches ;
- une fête de fin d'année avec exposition des travaux et une pièce de théâtre dans le genre proposé ci-dessous (on peut inventer d'autres sketches) ;
- la réalisation d'un livret éducatif, amusant pour les petits (ayant pour thème la pollution ou la protection de la nature, des animaux de la mer ou de la mangrove) ;
- afin participer à un séminaire scientifique ou à l'élaboration d'un projet par le ministère, une ONG, une instance intergouvernementale ;
- un jeu inter-villages ;
- une journée de vaccination ;
- une série d'émissions de radio (une minute pour ma zone côtière) ;
- une excursion avec une communauté où un projet est en cours ;
- un échange d'expérience avec un autre lycée.

Planification

Discuter et décider de l'option choisie et mettre en œuvre les moyens de la réaliser :

- Etablir un plan d'action général et par groupe ;
- Aider à mobiliser les moyens financiers et à obtenir les autorisations (utiliser le carnet d'adresses).

Le Groupe 1 :

- Compile les tableaux, les fiches, les cartes ;
- Organise les documents de façon à les mettre en valeur (esthétique, lisibilité, message contenu, etc.).

Le Groupe 2 :

- Recherche les moyens financiers ;
- Adresse les courriers ;
- Lance les invitations qu'il a réalisées lui-même ;
- Etablit des contacts ;
- Il est responsable de l'audit (recettes -- dépenses)

Le Groupe 3 :

- S'occupe de la logistique (matériel, autorisations, salle, lumière, etc.).

Mise en oeuvre

Réaliser le projet.

Exposée à la foire de Paris –

Cette œuvre a été réalisée à partir du contenu des poubelles.

Bilan des opérations - ce qui a marché, les problèmes rencontrés, les échecs.

Rédiger un dossier photos pour une conférence de presse. Clôturer le budget.

Bon courage et félicitations!

Jeu de rôle pour une pièce de théâtre

Répartir la classe en groupes de cinq étudiants. Chaque étudiant doit alors choisir un rôle d'utilisateurs de la zone côtière. Des exemples de quelques-uns des rôles que les groupes pourraient envisager pour monter un scénario :

- 1. Pêcheurs, promoteur en hôtellerie, promoteur en déchèterie, bûcheron dans la mangrove et représentant d'un groupement nature d'une école.*
- 2. Collectionneur de coquillages, constructeur de bateaux, constructeur d'un port, un résident de l'endroit et représentant du département de l'environnement.*
- 3. Pêcheurs de coquillages, constructeurs de maisons, instituteur, algoculteur et un chef religieux.*
- 4. Pêcheur à la dynamite, guide touristique, représentant d'une ONG nature, homme d'affaires ou policier.*

Chaque groupe doit envisager qu'une zone côtière dans leurs environs est à vendre et que chaque partie prenante à l'opportunité de défendre ses intérêts. Chaque groupe doit assumer leur rôle pour 5 à 10 minutes. Le reste de la classe juge les arguments afin de s'accorder sur un plan de gestion pour la côte.

Source: A Schoolteacher's guide to Marine Environmental Education in the East African Region, ISBN:9987-651-02X

Créations artistiques à partir de matériaux de récupération (mobiles, défilé de mode de vêtements en papier journal, en sacs plastiques, en capsules de bouteilles, instruments de musique...).

A titre d'exemple, voici une réalisation:

Sculpture de flamants (voir photo ci-dessus) faits de pièces de bicyclettes réalisée par les élèves des Beaux Arts du MGI à Maurice.

Le sais-tu?

Les eaux comoriennes possèdent un poisson unique: le coelacanthe, appelé localement « Gombessa ». Cette créature (poisson doté de pattes) a longtemps interrogé les scientifiques qui se sont demandés si les fonds marins des Comores étaient restés inchangés depuis l'ère primaire.

Savez-vous que lorsqu'on consomme un produit importé et conditionné, on consomme (paie) plus que le produit lui-même. On paie aussi le transport, l'entrepôt, l'emballage, le grossiste, les frais de douane, etc. Cela contribue inutilement à la destruction du milieu où il est consommé par les déchets qu'il génère.

Les océans couvrent 71% de la surface de la Terre et représentent 97% de l'eau de la planète.

Voici le nombre d'espèces menacées et éteintes dans les petits États de l'Océan Indien.

Espèces végétales :	endémiques	406
	menacées	380
	éteintes	47
Espèces animales :	endémiques	303
	menacées	196
	éteintes	44

Source : Geo (2003)

Madagascar compte le plus grand nombre d'espèces endémiques de tous les pays d'Afrique.

*“Together, let’s save
our coastline*

En Conclusion

L'apprentissage progressif que les élèves viennent de réaliser par l'intermédiaire du livret sous la conduite de leur professeur, ou de leur animateur, leur permet de faire un bilan prospectif local de leur zone côtière. Ils ont acquis des connaissances concernant les caractéristiques :

- biophysique du sol sur lequel ils habitent ;
- de la population dont ils partagent la vie quotidienne et la culture ;
- de l'utilisation agricole des terres intérieures ;
- de l'utilisation industrielle, touristique, villageoise concentrée sur la zone des plages ;
- du climat et les conditions météorologiques ;
- des ressources et contraintes exercées sur les forêts, sa faune et sa flore ;
- du rôle vital de la mangrove pour la biodiversité et l'avenir alimentaire de la population ;
- du rôle protecteur de la barrière corallienne ;
- des systèmes d'exploitation du lagon ;
- des dangers qui menacent la région.

Ils ont, d'autre part analysé les causes et les conséquences des activités humaines sur ces milieux. C'est-à-dire : l'érosion, la pollution et l'exploitation anarchique des ressources. Le transfert des résultats sous forme graphique est déjà une approche scientifique de données vérifiables. Quant aux solutions qu'ils ont envisagées pour résoudre les problèmes inhérents à leur espace côtier, ils en ont découvert la complexité de mise en œuvre. Toutefois, le support des rédactions du concours régional leur a donné le sentiment de solidarité régionale et d'appartenance qu'ils ont dynamisé par le travail en équipe préconisé dans la pédagogie de groupes utilisée dans le manuel.

Cette formule ludique de travail en équipes autonomes qui expliquent aux autres, garantit le succès scolaire. Cette pédagogie repose sur la convivialité et la persévérance pour atteindre un objectif. En plus d'une meilleure utilisation du temps, elle offre la capacité d'utiliser ce qu'on a appris à d'autres situations. Réunir et analyser les informations en débats et discussions, ouvre des perspectives de solutions innovantes dont l'application est réalisable même à leur niveau.

L'autre approche préconisée en matière de projet est un protocole appelé « les petits pas à succès » car elle est très motivante. Cette méthode consiste à n'aborder un projet que si l'on est sûr de son succès. Le succès de l'entreprise permet l'appui et la participation de la communauté dont on a acquis la confiance. Cette confiance est la clé du succès pour entreprendre un projet plus important. La participation d'une communauté entraîne la sensibilisation d'une autre communauté qui à son tour sera prête à tenter un projet qu'elle n'aurait jamais osé entreprendre seule.

Les opérations ponctuelles « coup de main » dynamisent ensuite le processus qui à terme obligera les autorités locales, les administrations régionales et même les décideurs économiques et politiques, à prendre des mesures que l'on espérait plus.

Les pays participant au concours de ProGeCo:
La République de Maurice, L'Union des Comores, Les Seychelles,
La République Unie de Tanzanie, La République du Kenya et La République de Madagascar